

के० एल० डी० ए० वी० (पीजी) कॉलेज, रूड़की

नया क्षितिज

बी० एड०, सत्र २०१८-२०

शब्द नहीं शब्दातीत है जो , वर्णनीय नहीं वर्णनातीत है जो।।
बस हमारे वर्तमान में नहीं , एक अतीत है वो।।

स्व. राय साहब कन्हैयालाल जी

कन्हैयालाल जी का जन्म श्री गणेश लाल जी के घर जसौला, जिला मुजफ्फरनगर में सन् 1870 की कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम कन्हैयालाल रखा गया। कन्हैयालाल जी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इसलिए सरकार ने उन्हें राय साहब की उपाधि से अलंकृत किया था। 1960 में रूडकी में स्नातक स्तर की कक्षाओं में अध्ययन हेतु के. एल. डी. ए. वी. डिग्री कॉलेज की स्थापना कन्हैयालाल जी द्वारा दान की गयी भूमि में की गयी थी। जो आज रूडकी के मुख्य शैक्षिक संस्थानों में से एक है ।

के० एल० डी० ए० वी० (पीजी) कॉलेज, रूड़की

नया क्षितिज

बी० एड०, सत्र २०१८-२०

शिक्षा संकाय पत्रिका

सम्पादक मण्डल

प्राचार्या संरक्षिका	—	डॉ० (श्रीमती) यशोदा मित्तल डॉ० (श्रीमती) पूर्णिमा श्रीवास्तव
शिक्षक गण	—	डॉ० मेघा जुयाल डॉ० मनोज कुमार शर्मा डॉ० अम्बिका भट्ट डॉ० मोनू राम
सम्पादक (शिक्षक) विद्यार्थी सम्पादक मण्डल	—	डॉ० अम्बिका भट्ट
मुख्य सम्पादक सह सम्पादक सम्पादक गण (अंग्रेजी)	—	मनोज कुमार रजत सैनी अंकिता यादव सोनम अरोड़ा आरती ममगाई
सम्पादक गण (हिन्दी)	—	रजत सैनी पारूल
विज्ञापन संग्रहण	—	मनोज कुमार अंकिता यादव

विशेष : लेखक अपनी रचनाओं की अन्तर्वस्तु के लिए स्वयं उत्तरदायी है, सम्पादक मण्डल के किसी भी सदस्य पर इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

कुल गीत

जय सरस्वती जय भारती
हिमगिरि श्रृंगों पर है राजती
अविरल गंगा पद पखारती
छवि छटा बिखारती
जय सरस्वती जय भारती।

कम्प्यूटर जनपद यांत्रिकी
विद्युत तरंग अभियांत्रिकी
बहुआयामी शिक्षा मानविकी
सजग राष्ट्र की आरती
जय सरस्वती जय भारती ॥

करें सम्मान गुरू दीक्षा का
जीवन के उच्च आदर्शों का
सूर्य उदय हो ज्ञान तत्व का
रहे धरा निहारती
जय सरस्वती जय भारती ॥

सृजन गीत से करें याचना
नव निर्माण राष्ट्र कामना
कर्मठ जीवन व्रत उपासना
धरती यही गुहारती
जय सरस्वती जय भारती ॥

करें 'कन्हैया' का आराधन
ज्ञान भक्ति अरू शक्ति वर्धन
कर्मयोगी 'ईश्वर' का सुमिरन
धरा सृष्टि उर वारती
जय सरस्वती जय भारती ॥

नया क्षितिज २०२०

महाविद्यालय प्रबन्ध समिति

सत्र २०१९-२०

कार्यकारिणी सदस्य

- अध्यक्ष – प्रो. डा. गोपाल रंजन
- उपाध्यक्ष – प्रो. रघुकुल तिलक
- अवैतनिक सचिव – श्री प्रमोद दयाल
- संयुक्त सचिव – विंग कमाण्डर मोहित गर्ग
- सदस्य – प्रो० एस. पी. गुप्ता
डॉ० ए. पी. मित्तल
श्री रंजन मित्तल
प्रो. आर. के. जैन
- विशेष आमंत्रित – श्री सुरेश कुमार गर्ग

महाविद्यालय प्रतिनिधि

- प्राचार्या – डॉ० यशोदा मित्तल
- शिक्षक प्रतिनिधि – डॉ० अम्बिका भट्ट
- शिक्षक प्रतिनिधि – डॉ० मनोज कुमार शर्मा
- गैर शिक्षक प्रतिनिधि – श्री आदेश सैनी

संदेश

डॉ. यशोदा मित्तल
(प्राचार्या)

यजुर्वेद में कहा गया है कि विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है – “विद्ययामृतश्नुते”। शिक्षा ही मानव को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर व मृत्यु से अमरत्व की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है और निर्देशित करती है। शिक्षा ही मानव जीवन में उदात्तता, उच्चता और उत्कृष्टता लाती है।

शिक्षा एक अनवरत प्यास है, जिसको पाने के लिए सदैव नए क्षितिज की तलाश में बढ़ते रहना होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षु शिक्षा के क्षेत्र में उच्च मापदंडों को स्थापित करेंगे।

हर्ष का विषय है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कॉलेज के शिक्षा संकाय की वार्षिक पत्रिका ‘नया क्षितिज’ का प्रकाशन होने जा रहा है। पत्रिका को गौरवमयी व सार्थक बनाने हेतु में सम्पादक मण्डल को बढ़ाई देती हूँ।

प्रस्तुत अंक के सफल प्रकाशन हेतु मेरी शुभकामनाएँ।

संदेश

डॉ० पूर्णिमा श्रीवास्तव
(विभागाध्यक्षा)

'उत्तिष्ठ जाग्रत प्राच्य वरान्निबोधत'
अर्थात् उठो जागो और ज्ञान प्राप्त करो।

अत्यंत हर्ष का विषय है कि कन्हैयालाल डी.ए.वी. कॉलेज का बी.एड. विभाग विगत वर्षों की भोंति इस वर्ष भी अपनी वार्षिक पत्रिका 'नया क्षितिज' का सफल प्रकाशन करने जा रहा है। महर्षि अरविन्द का मानना था कि "अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के माली होते हैं जो संस्कृति की जड़ों में खाद डालते हैं और उन्हें अपने श्रम से सींचकर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं।"

प्रस्तुत पत्रिका के इस अंक के माध्यम से मैं अपने भावी शिक्षकों को जीवन पथ पर पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता के साथ आगे बढ़ने का संदेश देती हूँ। मार्ग कितना ही दुर्गम क्यों न हो मानव उस पर चल कर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। वर्तमान समय में जब चारों ओर निराशा अंधकार एवं अवसाद का वातावरण पैर पसारे हुये हैं, आशा की किरण के रूप में हमारे भावी अध्यापक अपनी रश्मि किरण के द्वारा पूरे जगत में पसारे हुये अंधकार रूपी निराशा एवं अवसाद के वातावरण को जगमगायेंगे।

कहा जाता है कि "आवश्यकता ही अविष्कार की जननी होती है।" मनुष्य ने आवश्यकता पडने पर ही असम्भव को भी संभव कर दिखाया है। मेरा यही संदेश है कि मेरे विद्यार्थी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के द्वारा किसी भी असम्भव प्रतीत होने वाले लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

स्वामी विवेकानन्द जी की निम्नांकित पंक्तियाँ अक्सर मुझे स्मृत हो जाती हैं—

"नीति परायण धुन के पक्के बनो, तम्हारे नैतिक चरित्र में कहीं एक धब्बा तक न हो, मृत्यु से मुठभेड़ करने की हिम्मत रखो। सत्य का अनुसरण करो, फिर वो तुम्हे चाहे जहां ले जाये, प्रत्येक भाव को उसके चरम सिद्धांत तक ले जाओ।" यही भाव यही सकारात्मक ऊर्जा मैं अपने विद्यार्थियों को देना चाहती हूँ।

अंत में मुख्य संपादक के साथ-साथ सम्पादक मंडल के सभी सदस्यों को इस अंक को प्रकाशित करने के लिये साधुवाद देते हुये हार्दिक शुभकामनाये प्रदान करती हूँ, सुखद भविष्य की कामनाओं के साथ।

Message

Dr. Megha Juyal
Assistant Professor

I am delighted to write this message for the B.Ed. magazine which is published annually by the meticulous efforts of B.Ed. department.

As, I have noticed over the years that this magazine provides a platform for the students to express their thoughts, innovative and unique ideas and also helps to bring about the hidden talents in the students. I am sure that this magazine would be instrumental to develop the writing skills of students, which is now recognized as a very important attribute in today's world of shortcut communication. Also, they would be able to communicate their thoughts and plan of action regarding the prevailing pandemic caused by novel COVID-19.

I wish the editorial team of the magazine and the B.Ed. family a huge success.
With best wishes,

Message

Dr. Manoj Kumar Sharma
Assistant Professor

Mantra of Learning

It is real that learning never stops, this comes true during the hart time of lockdown due to COVID-19. It shows that every experience to life acts as a teacher for all of us. These learning experiences play a very important role in bringing behavioural changes the personality of an individual. Learning has no boundaries similarly technology has no boundaries. At least those who were not aware of technologies that how important it is, or they were not using technology in their life as much, now they are using it for learning new things in their life for their betterment and it is the demand of the situation. Who so ever is not adopting it or not coping with it, is going to lose a major part of learning in his/her life. It is the situation which also plays an important role in learning new concepts. Who had ever thought of it that the day will come when we all hide ourselves within a boundary of four walls for a long period of time. During this hard time, we have one tool in our hand by which we can not stop ourselves from learning and that is Technology.

I mean to say in every situation we have something to identify which gives us new experiences in the form of learning. It is our intuition or interest or zeal for learning which helps to identify such factors to gain new experiences. Always work hard to get such factors out of situation instead of cursing the situation, that is the only mantra of learning.

संदेश

डॉ० अम्बिका भट्ट
(असिस्टेंट प्रोफेसर)

नया क्षितिज, बी० एड० विभाग द्वारा सम्पादित की जाने वाली पत्रिका है जो स्वयं प्रशिक्षुओं के द्वारा प्रशिक्षुओं के लिए ही तैयार की जाती है। पत्रिका का सम्पादन प्रशिक्षुओं को एक नया आयाम प्रदान करती है, जिससे वो सर्वप्रथम अपने भावों की अभिव्यक्ति को लेखन द्वारा प्रस्तुत करते हैं और साथ ही पत्रिका सम्पादन की कार्यविधि से परिचित होते हैं एवं इस कार्य को प्रत्यक्षतः सीखते भी हैं। जिससे वो भविष्य में एक शिक्षक के रूप में इसी प्रकार की कार्य योजना को अपने विद्यार्थियों के सन्दर्भ में प्रतिफलित करने में सक्षम बन सकें। नया क्षितिज विगत कई वर्षों से सम्पादित की जा रही है एवं विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक पक्ष के साथ-साथ भावात्मक तथा मनोक्रियात्मक पक्ष में भी प्रबल बनाने के उद्देश्य को पूर्ण करने की ओर निरंतर अग्रसर है।

नया क्षितिज का यह अंक भी इसी उद्देश्य के साथ सम्पादित किया जा रहा है कि हमारे भावी शिक्षक अपने भावों को अपनी लेखनी से शब्दबद्ध कर सकें एवं COVID-19 की lockdown अवधि में इस कार्य को नए स्वरूप में सम्पन्न कर सकें। पत्रिका के इस अंक की प्रस्तुति के लिए सभी प्रशिक्षुओं का योगदान सराहनीय रहा है, जो इस कार्य को ऑनलाइन माध्यम में भी अच्छी प्रकार से संचालित कर रहे हैं। एक शिक्षक होने की दृष्टि से मैं सभी प्रशिक्षुओं को पत्रिका के इस अंक के लिए हार्दिक बधाईयाँ देती हूँ एवं आशा करती हूँ कि भविष्य में वे अपने शिक्षक के दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठां एवं ईमानदारी से करेंगे।

अम्बिका भट्ट

संदेश

डॉ० मोनूराम
(असिस्टेंट प्रोफेसर)

यह हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि प्रतिवर्ष को भाँति के० एल० डी० ए० वी० (पी०जी०) कॉलेज रुड़की के शिक्षा विभाग की वार्षिक पत्रिका नया क्षितिज का प्रकाशन होने जा रहा है। मेरी शुभकामनाएँ सम्पूर्ण सम्पादक मण्डल एवं मुख्य सम्पादक के लिए हं जिनके अथक प्रयास से यह कार्य सम्भव हो पाया है।

ज्ञान के निस्सीम नभ पर उड़ सकूँ मैं,
चेतना के पंख किन्तु कौन देगा।
इन्द्रधनुषी विश्व कोई रच सकूँ मैं,
कल्पना के रंग किन्तु कौन देगा।

मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, कि मैं स्वयं भी इस विभाग का अंग हं जो प्रतिवर्ष अपने विभाग की विभिन्न प्रतिभाओं को प्रकट करने के लिए नया क्षितिज नामक मंच प्रदान करता आ रहा है। जहाँ पर हमें सृजनात्मक एवं उत्कृष्ट रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें पढ़कर हृदय भाव विभोर हो जाता है और हम चाहते हैं कि इस पत्रिका के माध्यम से अपने विद्यार्थियों की प्रतिभा को जन-जन तक पहुंचाते रहे। इसी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर नया क्षितिज एक सार्थक कदम है।

शुभकामनाओं सहित...

सम्पादक की कलम से.....

मनोज कुमार

”शिक्षा वह है जो व्यक्ति को निडर बनाए, एकता का पाठ पढाए, लोगों को अधिकारों के प्रति सचेत करें, संघर्ष की सीख दे और आजादी के लिए लड़ना सिखाए।”

डॉ० भीमराव आंबेडकर”

डॉ० भीमराव आंबेडकर जी ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकारों को पाने के लिए शिक्षा को ही श्रेष्ठ माना है, अतः हमारा समाज शिक्षा से ही बेहतर बन सकता है।

जा मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल हो जाता है, उसके पास अनेक बहाने होते हैं, परन्तु जो मनुष्य अपना लक्ष्य हासिल करके दिखाता है उसके पास कोई बहाना नहीं होता है, क्योंकि रूकावटें हर मनुष्य के जीवन में हैं, परेशानियाँ हर इन्सान के साथ जुड़ी हुई हैं, परन्तु जिस मनुष्य ने इन रूकावटों को भेद कर सभी परेशानियाँ से लड़ना सोख लिया उस मनुष्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।

मैं महाविद्यालय का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया और साथ ही बी.एड. संकाय की पत्रिका ‘नया क्षितिज’ का सम्पादन करने का अवसर प्रदान किया।

सम्पादक मण्डल की आर से म महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ० यशोदा मित्तल, बी.एड. विभागाध्यक्षा डॉ० पूर्णिमा श्रीवास्तव, डॉ० अम्बिका भट्ट एवं समस्त अध्यापकों का आभार प्रकट करता हूँ।

धन्यवाद

बी० एड० विभाग

सत्र 2019-20

डॉ० पूर्णिमा श्रीवास्तव
(विभागाध्यक्षा)

डॉ० मेघा जुयाल
(असिस्टेंट प्रोफेसर)

डॉ० मनोज कुमार शर्मा
(असिस्टेंट प्रोफेसर)

डॉ० अम्बिका भट्ट
(असिस्टेंट प्रोफेसर)

डॉ० मोहूराम
(असिस्टेंट प्रोफेसर)

श्री सुभाष ठाकुर
(कार्यालय सहायक)

प्रशिक्षु समितियाँ, बी० एड० सत्र 2018-20

महासचिव (General secretary)

जितेन्द्र कुमार

सांस्कृतिक सचिव (Cultural Secretary)

अनुराधा पौडेल

रजत पाल

वित्त सचिव (Financial Secretary)

नेहा गुप्ता

शंकर उपाध्याय

साहित्यिक सचिव (Literature Secretary)

जूली सैनी

स्वाति चौधरी

क्रीडा सचिव (Sport Secretary)

अंशु लोहान

मधु सिंह

संपादकीय समिति (Editorial committee)

बी० एड० प्रशिक्षु पत्रिका -- नया क्षितिज

मनोज कुमार (मुख्य सम्पादक)

रजत सैनी (सह-सम्पादक)

सम्पादक सदस्य - अंग्रेजी

सम्पादक सदस्य - हिन्दी

अंकिता यादव

सोनम अरोड़ा

आरती ममगाई

पारूल

रजत सैनी

विद्यार्थियों का परिचय

Aarti Mamgai

Ankita Yadav

Km. Anshu

Anubharti

Anuradha Paudel

Babeeta

Jyoti Pal

Kiran

Jooly Saini

Karishma devi

Km. Monika

Sapna

Km. Reshu Devi

Luxmi

Madhu Singh

Meenakshi

Monika Kashyap

Neha Sharma

Neha Gupta

Neha Negi

विद्यार्थियों का परिचय

Parul

Puja Nainwal

Puja Shah

Priya

Reecha

Sakshi

Sarita

Sonam Arora

Sunita

Swati

Swati choudhary

Teena saini

Anshu Kumar

Arjun Singh

Darpan Goyal

Deepanshu

Deepesh saini

Devemder kunar

Jitendra kumar

Satyawati

विद्यार्थियों का परिचय

Manoj kumar

Rahul kumar

Rajat pal

Rajat saini

Sarfaraz

Shankar kumar

नया क्षितिज २०२०

विषय सूची

क्रम संख्या	रचना का शीर्षक	विद्यार्थी का नाम	पृष्ठ संख्या
हिन्दी अनुभाग			
1.	नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा और उसका मूल्यांकन	दर्पण गोयल	1-4
2.	शिक्षा का व्यवसायीकरण	रजत सैनी	5-7
3.	एकल उपयोग प्लास्टिक को क्यों बंद करना चाहिए?	टीना सैनी	8
4.	यदि मैं वैज्ञानिक होता!	अंशु चौधरी	9-10
5.	हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए	साक्षी	11
6.	हिंदुस्तान में हिंदी	प्रिया सालार	12
7.	मेरा बचपन	सत्यवती	13
8.	आत्मविश्वास	रिचा शर्मा	14
9.	नई उम्मीदें	रेशु देवी	15
10.	अपने और पराये	नेहा नेगी	16-17
11.	परमहंस योगी के अनमोल विचार	अनुराधा पौडेल	18
12.	जीवन का सार	अंशु	19
13.	लैंगिक असमानता	सपना	20-23
14.	एक चित्रकार ऐसा भी	किरन	24
15.	महिला सशक्तिकरण की भटकती दिशा	स्वाति सैनी	25-26
16.	हिंदी दिवस	मीनाक्षी रानी	27
17.	जीवन लक्ष्य	नेहा गुप्ता	28
18.	वीर जवानों की शहादत	सरफराज	29
19.	स्वच्छता	बबीता गड़िया	30
20.	आओ चलो घर चलते हैं	पारुल	31
21.	धध	देवेन्द्र कुमार	32
22.	लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती	दीपेश सैनी	33-34
23.	अपमान	जूली सैनी	35
24.	मेरा वतन फिर एक होगा	शंकर कुमार	36
25.	असफलता का जश्न	अर्जुन सिंह	37
26.	समय की सलाह	ज्योति	38-39
27.	माँ	लक्ष्मी	40
28.	कौन हूँ मैं	पूजा शाह	41-42
29.	अपनी रुचि की राह	जितेंद्र	43
30.	गुरु का अर्थ	राहुल	44

नया क्षितिज २०२०

विषय सूची

क्रम संख्या	रचना का शीर्षक	विद्यार्थी का नाम	पृष्ठ संख्या
31.	मैं और मेरी कहानी	अनु भारती	45
32.	समस्या का हल	दीपांशु कुमार	46
33.	कोविड 19 – एक महामारी एक मौका	पूजा शाह	47-48
34.	हिमालय की गोद में वन्य जीव	कु. मोनिका	49
35.	हट्टा कट्टा मोबाइल	स्वाति चौधरी	50
36.	कोरोना	सरिता	51
37.	मैं भी उड़ना चाहती हूँ	करिश्मा	52
38.	अगर ये बी.एड. ना होती	मधु	53
39.	तेरी यादें	रजत पाल	54-55
40.	खामोशी कितनी सही कितनी गलत	नेहा शर्मा	56
41.	प्रकृति का दुःख	सुनीता	57
42.	मेरी मंजिल	मनोज कुमार	58
43.	इच्छाएँ	सपना	59
अंग्रेजी अनुभाग			
44.	The elephant rope (belief)	Neha Negi	60
45.	Migration in Uttarakhand	Ankita Yadav	61-62
46.	Online education in lockdown	Aarti Mangain	63
47.	Cyber security	Monika Kashyap	64
48.	Honesty is it's own reward	Pooja Nainwal	65
49.	Journey to home	Sonam Arora	66
संस्कृत अनुभाग			
50.	विश्वबन्धुत्वम्	दर्पण गोयल	67
51.	झलकियां बी० एड० सत्र 2018-20	—	68-74
52.	विज्ञापन	—	75-76

नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा और उसका मूल्यांकन

विद्यालय के पाठ्यक्रम में नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। नैतिक शिक्षा चरित्र गठन की एक प्रक्रिया है। नैतिकता मनुष्य का चरम लक्ष्य नहीं है। यह नैतिक शिक्षा लक्ष्य तक पहुँचने का एक मार्ग है। यह साधन है साध्य नहीं। आध्यात्मिकता और नैतिकता यद्यपि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं परन्तु यह भी स्पष्ट है कि नैतिकता से ही आध्यात्मिकता प्रारंभ होती है। आध्यात्मिकता का संबंध आत्मा से है। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। परमात्मा में आशय उस शाश्वत चेतना से है जो इस समस्त सृष्टि का संचालन कर रही है। अतः मानव जीवन का परम ध्येय है—इस परमात्म तत्व की अनुभूति। आध्यात्मिक शिक्षा का अभिप्राय है— “अपने कार्यकलापों को शाश्वत चेतना के एक यंत्र के रूप में स्वीकार करना। यह तभी संभव है जब हम अहंकार शून्य और निस्वार्थ होकर काम करें। यह निस्वार्थता ही नैतिकता की नींव है।”

वर्तमान शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती, बालकों में नैतिकता के विकास और आध्यात्मिक मूल्यों के जागरण की है। बीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में भौतिक विश्व पर नियंत्रण तो पा लिया है किन्तु उस अनुपात में हम मानव चरित्र एवं सद्गुणों का विकास नहीं कर पाए हैं। अतः आज सर्वोपरि आवश्यकता इसी बात की है कि नैतिक गुणों पर आधारित शिक्षा द्वारा बालकों को बचपन से ही संस्कारित किया जाए। श्रेष्ठ संस्कारों का जागरण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। मानव व्यक्तित्व के पांच पक्ष हैं – शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। इन पांचों पक्षों का संबंध सत्य, सदाचार, प्रेम, शान्ति एवं अहिंसा के सार्वभौमिक नैतिक गुणों से है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने बालक के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए 83 नैतिक गुणों का होना आवश्यक बतलाया है। हम इसका वर्गीकरण सद्ब्यवहार, राष्ट्रीयता तथा आध्यात्मिकता के रूप में कर सकते हैं इनमें से कुछ निम्न है –

आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन नैतिक गुणों की शिक्षा के लिए ऐसी कौन सी प्रविधि अपनाई जाए, जो अधिकाधिक प्रभावशील व सरल हो।

प्रत्यक्ष विधि के अन्तर्गत उन गतिविधियों को लिया जाता है जिनके माध्यम से बालकों में प्रत्यक्ष रूप से गुणों का विकास किया जा सकता है। इन गतिविधियों में सबसे प्रमुख नैतिक शिक्षा की कक्षा है इसके लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ कराई जानी चाहिए—

1. मौन आसन : कक्षा के कार्यक्रम का प्रारंभ, ओंकार की ध्वनि के उच्चारण के साथ करना चाहिए। इसके बाद बालक सुखासन में बैठकर दो मिनट का मौन रखें। इस दौरान आचार्य को बालकों को परमात्मा की असीम कृपा के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
2. प्रार्थना : मौन-आसन के बाद प्रार्थना करवानी चाहिए। प्रार्थना ऐसे उत्साहपूर्ण रूप से करवाएं जिस से दिन की अन्य गतिविधियां अवलम्बित हों।
3. समूह गान : प्रार्थना के उपरान्त समूह गान करवाना चाहिए। समूह गान देशभक्ति पूर्ण, भक्ति भावना अथवा प्राकृतिक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति करने वाले होने चाहिये।
4. कहानी कथन : बालकों को ऐसी कहानियाँ सुनानी चाहिए जिससे किसी न किसी नैतिक गुण को अपनाने की प्रेरणा मिलती हो।
5. समूह कार्य : अन्त में मूक अभिनय, एकांकी अभिनय गीत एवं खेलों के माध्यम से समूह कार्य कराए जाने चाहिए। समूह कार्यों से बालकों में आत्मविश्वास व सहयोग की भावना में वृद्धि होती है।

परोक्ष विधि के अन्तर्गत दो प्रकार की गतिविधियाँ करायी जा सकती हैं

1. पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों के अध्यापन के माध्यम से : यह विधि समन्वय पद्धति पर आधारित है। इसमें सबसे बड़ी सुविधा यह है कि चाहे कोई भी विषय आप पढ़ा रहे हों, उसके साथ ही आप नैतिक शिक्षा का समावेश कर सकते हैं।
2. पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ समन्वित रूप में : पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ भी बालकों में नैतिक गुणों का विकास किया जा सकता है। इसके लिए मूल्य आधारित एकांकियों का अभिनय कराना, महापुरुषों के संस्मरण सुनाना, राष्ट्रभक्ति संबंधी कविता पाठ प्रतियोगिताएँ आयोजित कराना उचित रहता है।

नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा का मूल्यांकन तथा परीक्षण

परीक्षण का संबंध केवल संज्ञानात्मक विकास की जांच से है। शिक्षक ने कक्षा में क्या-क्या पढ़ाया और उसे छात्रों ने कितना ग्रहण किया इसकी जांच करना ही परीक्षण है। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों में मूल्यों का विकास किस सीमा तक हुआ।

मूल्यांकन के लिए निम्न विधियाँ अपनाई जा सकती हैं:-

1. अवलोकन : शिक्षक प्रतिक्षण छात्र के निकट संपर्क में रहता है अतः छात्र के क्रिया-व्यवहार को बारीकी से देखने का उसे अवसर मिलता है। यह अवलोकन चार स्तरों पर होता है।

- (क) शिक्षक द्वारा
- (ख) सहपाठियों द्वारा
- (ग) अभिभावकों द्वारा
- (घ) आस-पास रहने वाले लोगों द्वारा
- (ङ) प्रश्नावलियों द्वारा

2. विविध परिस्थितियों में छात्र के व्यवहार का आंकलन : आकस्मिक रूप से कोई परिस्थिति आने पर, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए कुछ बदमाश लड़कों के द्वारा आकस्मिक रूप से आक्रमण किए जाने पर व्यवहार का आंकलन।

3. कृत्रिम परिस्थितियों के माध्यम से समस्या तथा समाधान : वास्तविक जगत में छात्र के व्यवहार का अवलोकन एवं आंकलन हर समय संभव नहीं अतः कुछ कृत्रिम परिस्थितियाँ निर्मित करके छात्र के व्यवहार का आंकलन किया जा सकता है।

4. प्रश्नावली और साक्षात्कार द्वारा: इस विधि में किसी विशिष्ट मूल्य अथवा गुण के विकास की जांच के लिए कुछ प्रश्नावलियाँ तैयार की जाती हैं, अथवा साक्षात्कार के लिए कुछ बिंदु निर्धारित किये जाते हैं।

5. मौखिक एवं लिखित परीक्षा : मौखिक व लिखित परीक्षा के माध्यम से भी छात्र की ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक अभिवृत्ति तथा अभिरूचि का पता लगाया जा सकता है।

कुल मिलाकर नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का मूल्यांकन कर पाना एक अमूर्त तथा क्लिष्ट कार्य है। यह शिक्षक की व्यक्तिगत दक्षता, बुद्धिमत्ता और उसके स्वयं के आचरण की पवित्रता पर निर्भर है।

दर्पण गोयल
बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर
ज्ञानज्वली नामक पत्रिका से संकलित

शिक्षा का व्यवसायीकरण

भारत की जनसंख्या 121 करोड़ को पार कर गई। इतनी बड़ी आबादी के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना सिर्फ सरकार के भरोसे सम्भव नहीं है। इस समस्या से निपटने हेतु सरकार ने निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी इस क्षेत्र में सुनिश्चित की है। इस प्रकार शिक्षा के निजीकरण का अर्थ है—शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के अतिरिक्त गैर सरकारी भागीदारी। वैसे तो ब्रिटिश काल से ही निजी संस्था शिक्षण-कार्य में संलग्न थी, किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुदान एवं सरकारी सहायता के फलस्वरूप भारत में निजी शिक्षण संस्थाओं की बाढ़-सी आ गई है। स्थिति अब ऐसी चुकी, कि उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है, क्योंकि अधिकतर निजी संस्थायें धन कमाने का केन्द्र बनती जा रही हैं। शिक्षा के निजीकरण के यदि कुछ गलत परिणाम सामने आए हैं, तो इससे लाभ भी निश्चित तौर पर हुआ है।

शिक्षा के निजीकरण से तेजी से शिक्षा का प्रसार हो रहा है। जिन लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल रहने के कारण किसी व्यावसायिक या अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल पाता, वे अधिक धन खर्च करके मनोवांछित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह शिक्षा के निजीकरण के कारण देश का धन सकारात्मक कार्यों में लग रहा है। नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के कारण नवयुवकों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। शिक्षण से संबंधित व्यवसायों को भी गति मिल रही है। निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रतिभावान छात्रों को ही अवसर मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इतनी अधिक संख्या में प्रति वर्ष सरकारी नौकरियों का सृजन करवाना संभव नहीं। निजी संस्थाओं की अधिकता के कारण इन लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इस तरह शिक्षा के निजीकरण के कारण देश के आर्थिक विकास को भी गति मिल रही है।

यही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी हो रहा है। निजी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों को बेहतर वेतनमान पर भर्ती किए जाने से शिक्षकों की दशा में सुधार के साथ-साथ शिक्षित लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इन शिक्षित लोगों को इसके जरिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा में निजीकरणको बढ़ावा देना उचित है।

शिक्षा के निजीकरण से यदि कुछ लाभ हुए हैं, तो इसके नुकसान भी कम नहीं हैं। शिक्षा में निजीकरण के कारण स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस को जाने लगी है, क्योंकि अधिकतर निजी शिक्षण-संस्थाएँ रेवडियों की तरह डिग्रि या बॉट रही हैं। जगह-जगह डीम्ड विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। शिक्षा आज एक व्यापार का रूप धारण कर चुकी है। शिक्षा के निजीकरण का लाभ निर्धन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, कारण शिक्षा महंगी हो गई है। शहरों के निजी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के बच्चों से भी एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक मासिक शुल्क तक लिया जाता है।

आम आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए इतने शुल्क को वहन करने में अक्षम है। शिक्षा के निजीकरण के कारण कोचिंग एवं ट्यूशन संस्कृति को बढ़ावा मिला है। बड़े-बड़े उद्योगपति भी शिक्षा में धन का निवेश कर रहे हैं। शिक्षा में धन के निवेश को अच्छा कहा जा सकता है। किन्तु उनका उद्देश्य शिक्षा का विकास नहीं, बल्कि कई अन्य समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। उद्योगपति धन का निवेश करने के बाद धन कमाना चाहते हैं, इसके लिए वे शिक्षकों एवं अभिभावकों का शोषण करते हैं।

शिक्षा के व्यवसायीकरण से भारत में निजी शिक्षण संस्थाओं की बाढ़-सी आ गई है, किन्तु लाखों की संख्या में मौजूद इन निजी शिक्षण संस्थाओं में से नब्बे प्रतिशत संस्थान या तो शिक्षा की गुणवत्ता के पैमाने पर खरे नहीं उतरते या फिर उनके पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षण संसाधन नहीं है। इन सबके अतिरिक्त निजीकरण के कारण फर्जी शिक्षण संस्थाओं की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो चिन्ता का विषय है। इस तरह निजी क्षेत्र में प्रबंधन की अक्षमता एवं मनमानी के कारण न तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो पा रही है और ना ही गुणवत्ता के पैमाने पर ये खरे उतर पा रहे हैं। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों द्वारा शोषण एवं गलत मार्गदर्शन के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है। यही कारण है कि शिक्षा के निजीकरण के औचित्य पर सवाल उठाये जा रहे हैं।

पहले धनी व्यक्तियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना सामाजिक सहयोग एवं उत्तरदायित्व निभाने के लिए की जाती थी। अब इसका उद्देश्य सामाजिक सहयोग न होकर धनार्जन हो गया है। इसलिए शिक्षा के निजीकरण से जो लाभ मिलना चाहिए, वह समुचित मात्रा में समाज को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यदि शिक्षा के निजीकरण में मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए एवं शिक्षकों की

सेवा शतों का संरक्षण सरकार द्वारा हो, तो शिक्षा को निजीकरण के लाभ वास्तविक रूप में मिल पाएँगे शिक्षा की अनिवार्यता के दृष्टिकोण से इसके सार्वभौमीकरण की बात की जा रही है। इस कार्य में निजी सहभागिता अनिवार्य है। इसलिए शिक्षा का निजीकरण तो अनिवार्य है, किन्तु इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिक्षा के उद्देश्य बाधित न होने पाएँ।

रजत सैनी
बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर

एकल उपयोग प्लास्टिक को क्यों बंद करना चाहिए?

2 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 100 वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में एकल उपयोग प्लास्टिक को बंद करने की घोषणा हुई। सबसे पहले तो यह सवाल उठता है कि एकल उपयोग प्लास्टिक है क्या? एकल उपयोग प्लास्टिक वह प्लास्टिक है, जिसे हम एक बार उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं।

अब बात यह आती है कि हमें एकल उपयोग प्लास्टिक को बंद क्यों करना चाहिए? वर्तमान में एकल उपयोग प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण बिगड़ते पर्यावरण का एक प्रमुख कारण है। एक अध्ययन के अनुसार हम केवल एकल उपयोग प्लास्टिक का तकरीबन 7.5 प्रतिशत ही पुनःउपयोग कर पाते हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक को नष्ट करना भी आसान नहीं होता है। अगर इसे जमीन के अंदर दबाकर नष्ट करने की कोशिश की जाती है, तो यह नष्ट होने के बजाय छोटे-छोटे टुकड़ों में बैठकर विषैले रसायन पैदा कर मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। यह विषैले पदार्थ खाद्य पदार्थों और पानी में पहुंचकर मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं।

इतना ही नहीं प्लास्टिक मिट्टी में मिलकर पानी की सहायता से समुंद्र में पहुंचता है तथा वहां के जीवों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एक अध्ययन के अनुसार, सिर्फ एक प्रतिशत कचरा ही समुंद्र तल पर दिखाई देता है, जब कि 99% समुद्री जीवों के पेट में या समुद्री तल में जा चुका होता है, जो समुद्री जीवों की मृत्यु की वजह बनता है। यही कारण है कि लगभग 700 प्रजाति के जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं।

अतः अब समय आ गया है कि मानवों को एकल उपयोग प्लास्टिक के दुष्परिणामों से सचेत हो जाना चाहिए और सरकार की इस एकल उपयोग प्लास्टिक को बंद करने की मुहिम का स्वागत एवं समर्थन करना चाहिए।

नाम—टीना सैनी

कक्षा—बी.एड. 4th सेमेस्टर

स्वरचित

यदि मैं वैज्ञानिक होता

आज के युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। इस युग में किसी व्यक्ति का वैज्ञानिक होना सचमुच बड़े गर्व और गौरव की बात है। वैसे तो अतीत-काल में भारत ने अनेक महान वैज्ञानिक पैदा किए हैं और आज भी विश्व-विज्ञान के क्षेत्र में अनेक भारतीय वैज्ञानिक क्रियाशील हैं। अपने तरह-तरह के अन्वेषणों और आविष्कारों से वे नए मान और मूल्य भी निश्चय ही स्थापित कर रहे हैं। फिर भी अभी तक भारत का कोई वैज्ञानिक कोई ऐसा अदभुत एवं अपने-आप में एकदम नया आविष्कार नहीं कर सका, जिससे भारत को ज्ञान-योग के क्षेत्रों को समान विज्ञान के क्षेत्र का भी महान एवं मार्गदर्शक देश बन पता। इसी प्रकार के तथ्यों के आलोक में अक्सर मेरे मन मस्तिष्क में यह आन्दोलन होता रहा है कि यदि मैं वैज्ञानिक होता?

यदि मैं वैज्ञानिक होता, तो इस क्षेत्र में नवीन से नवीन तकनीकों के उद्घाटन का प्रयास करता, ताकि भारत वह मान-सम्मान प्राप्त कर सकें जिसका कि वह अतीत काल में न केवल दावेदार बल्कि सम्पूर्णतः अधिकारी रहा है। मैं आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे नक्षत्र-वैज्ञानिकों की परम्परा को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करता, ताकि मानवता के भाग्य एवं मस्तक की रेखाओं को अपनी इच्छा से नए ढंग से लिखा जा सके। मैं इस प्रकार की वैज्ञानिक खोजों और आविष्कार करता कि जिस से मानव-जाति का वर्तमान तो प्रगति एवं विकास करता हुआ सुखी-समृद्ध बन ही पता, भविष्य भी हर प्रकार से सुरक्षित रह सकता। मनुष्य-मनुष्य के दुःख-दर्द का कारण न बनकर उसके आंसू पोंचकर उसकी वास्तविक उन्नति में सहायक बन पता।

आज विश्व के सामने कई प्रकार की विषम समस्याएं उपस्थित हैं। बढ़ती जनसँख्या और उसके भरण-पोषण करने वाले संसाधनों के निरंतर कम होते स्रोत, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, भूख-प्यास, पानी का आभाव कम होते उर्जा के साधन और निरंतर सूखते जा रहे स्रोत, पर्यावरण का दूषित होना, तरह-तरह के रोगों का फूटना, अधिक वर्षा-बाढ़ या सूखे पड़ने के रूप में प्रकृति का प्रकोप; इस तरह आज के उन्नत और विकसित समझे जाने वाले मानव-समाज के सामने भी तरह-तरह की विषमसमस्याएँ उपस्थित हैं। यदि मैं वैज्ञानिक होता, तो निश्चय ही इस प्रकार की समस्याओं से मानवता को मुक्ति दिलाने के उपाय करने में अपनी सारी प्रतिभा और शक्ति, समय लगा देता। मेरा विश्वास पहले से ही अनेक कारणों से दुखी मानवता के तन पर और घावों के लिए मरहम खोजकर उन पर लगाने में है; ताकि सभी प्रकार के घाव सरलता से भर सकें।

यदि मैं वैज्ञानिक होता, तो हर प्रकार से शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ज्ञान-विज्ञान के साधनों का उपयोग करने का आदर्श विश्व-वैज्ञानिक-समाज के सामने प्रस्थापित करता ताकि उससे प्रभावित होकर छोटी-बड़ी सभी वैज्ञानिक प्रतिभाएँ शांतिपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहन देने की दिशा में उन्मुख हो पाती। विश्व के सामने आज तो अन्न-जल के आभाव का संकट है, कल-कारखाने चलाने के लिए बिजली या उर्जा का संकट है। वैज्ञानिक होने पर मैं इन जैसी अन्य सभी समस्याओं से संघर्ष करने का मोर्चा खोल देता, ताकि मानवता को इस प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाया जा सके। इसी प्रकार आज विश्व के युवा वर्गों के सामने बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या उभरकर कई प्रकार की अन्य बुराईयों की जनक बन रही है। यदि मैं वैज्ञानिक होता, तो इस प्रकार के प्रयास करता कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सुलभ हो पते। हर काम करने के इच्छुक को इच्छानुसार कार्य करने का अवसर एवं साधन मिल पता। फलतः अन्य प्रकार की बुराईयों का स्वतः ही परिहार हो जाता।

नाम – अंशु कुमार
बी० एड० चतुर्थ समेस्टर
(इंटरनेट द्वारा संकलित)

हमे कभी उम्मीद नही छोडनी चाहिए

एक बार एक व्यक्ति, एक हाथी को रस्सी से बाँध कर ले जा रहा था। एक दूसरा व्यक्ति इसे देख रहा था। उसे बडा आश्चर्य हुआ कि इतना बडा जानवर इस हल की सी रस्सी से बंधा जा रहा है दूसरे व्यक्ति ने हाथी के मालिक से पूछा, यह कैसे संभव है कि इतना बडा जानवर एक हल्की सी रस्सी को नही तोड़ पा रहा और तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है।

हाथी के मालिक ने बताया जब ये हाथी छोटे होते है तो इन्हें रस्सी से बांध दिया जाता है उस समय यह कोशिश करते हैं रस्सी तोड़ने की पर उसे तोड़ नहीं पाते। बार बार कोशिश करने पर भी यह उस रस्सी को नहीं तोड़ पाते तो हाथी सोच लेते है कि वह इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते और बड़े होने पर कोशिश करना ही छोड़ देते है।

Moral of the story दोस्तों हम भी ऐसी बहुत सी नकारात्मक बातें अपने दिमाग मे बैठा लेते हैं कि हम नहीं कर सकते। हमे कभी उम्मीद नहीं छोडनी चाहिए।

साक्षी
बी0 एड0 4TH सेमेस्टर
स्वरचित

“हिन्दुस्तान में हिन्दी”

हिन्दुस्तान में हो गया हिन्दी का यह हाल,
हिन्दी माँ समान, यें हम भूल चूके हर साल।

अंग्रेजी का हो रहा ऐसा भूत सवार,
संडे-संडे सब रटे भूल गए रविवार।

जो बोले हिन्दी यहाँ समझे जाते ही न,
अंग्रेजी के सामने हिन्दी की तौ ही न।

हिन्दी के उपयोग में क्यों इतना संकोच,
किस भाषा में पाओगे हिन्दी जैसा लोच।

क्यों यह हिन्दी दिवस है, क्यों है ये हिन्दी मास?
क्या हिन्दी का रहेगा बस इतना इतिहास।

हिन्दी का स्मरण हो वर्ष में एक माह,
बाकी पूरे वर्ष भर हिन्दी भरती आह।

अब बाबू जी मरग ये जिन्दा हो गये डैड,
आत्मोयता भी हो गई अंग्रेजी में कैद।

माना अच्छी बात है हर भाषा का ज्ञान,
किन्तु कहाँ तक उचित है हिन्दी का अपमान।

हिन्दी तो बन कर रहे हर भाषा का ताज,
हमने इसे कर दिया परिचय का मोहताज।

हिन्दी में बाते करे हिन्दी में हो काम,
तब ही हिन्दी पायेगी सम्मानित स्थान।

प्रिया सालार
बी0 एड0 4th सेमेस्टर
स्वरचित

मेरा बचपन

कहां गया वो मेरा बचपन,
हंसती खेलती मेरी यादें,
मेरा वो पूरा-पूरा दिन खेलना,
कहां गया वो मेरा बचपन।
बाहर घर से खेलने जाना,
शाम को मां की मार खाना ,
और पापा का डांटना,
कहां गया वो मेरा बचपन।
गर्मियों में पापा और मां का हमें सुलाना,
चुपके से वो मेरा खेलने भाग जाना,
कहां गया वो मेरा बचपन।
अपने बहन-भाई को पूरा दिन खिलाना।
खुद से ज्यादा उनका ध्यान रखना,
और उन्हें प्यार करना,
कहां गया वो मेरा बचपन।
काश फिर से खेलने की वजह मिल जाए,
कहां कहां गया वो मेरा बचपन, हंसती खेलती मेरी यादें।

सत्यवती
बी.एड. 4th सेमेस्टर
स्वरचित

आत्मविश्वास

जीवन में है आत्मविश्वास तो कभी ना होगी हार,
आत्मविश्वास है हौसलों का भंडार।
जो हौसलों को हमेशा बुलंद रखता ह,
जिदगी के हर पथ पर आवश्यकता है इसकी।

दुख सुख का आधार है आत्म विश्वास,
व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास का वही स्थान है।
जैसे एक शरीर के अंदर शक्ति, ताकत का होना,
आत्म विश्वास के बिना व्यक्ति टूट जाता है।

कुछ कार्य करने की आंतरिक शक्तियों के होते हुए भी वह नहीं कर पाता,
सफलता के लिए मनुष्य को आत्मविश्वास अपने साथ उसी तरह से लेकर चलना चाहिए।
जैसे परछाई व्यक्ति के साथ हर समय रहती है,
तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में आत्म विश्वास को बनाए रखना चाहिए यही सफलता की कुंजी है।

रिचा शर्मा
बी.एड. 4th सेमेस्टर
स्वरचित

नई उम्मीदे

नई उम्मेदें जगा दिल में
आसमां को छू जाना है,
तोड़ दुख की जंजीरों को
इक नया कारवा बनाना है,
है इक मुकाम मेरा भी
नई आशा दिल में लिए इस मंजिल को पा जाना है।

रास्ते बड़े कठिन है
हर मोड़ ए मंजिल तू संभल कर पार करना
जिंदगी की खुशियों का तू भी इंतजार करना,
अंधेरे में इक दीया रोशनी का
नई उम्मीद की आशा है
पथ पर भटके राही को मंजिल की आशा है,
खामोश सी इस जिंदगी का इक नया तराना है
ग़म की इस आंधी को एक दिन छट जाना है।

किनारा मिला है भटकी हुई कस्ती को
अधूरे सपनों को पा जाना है,
ख्वाईशो के दरिया की गहराई में
लहरों से लड़कर जाना है।

तोड़ इस पिंजरे को अब
खुले आसमा में उड़ जाना है,
इस नई उम्मीद में अब मंजिल को पा जाना है.....

रेशू देवी
बी.एड. 4th सेमेस्टर
स्वरचित

अपने और पराये

किसी फ़िल्म का एक डायलाग है , की वक्त हमें अपने पराये की पहचान करा देता है। बहुत बार इसे समझने की कोशिश की पर जितना समझ आज आया है इतना शायद पहले कभी नहीं आया होगा , आज से मेरा मतलब है आज की इस महामारी के दौर में । शुरु से ही मुझे लगता था कि भले ही शहरों में लोगो के बीच अपनापन खत्म हो रहा है पर गाँवों में आज भी है । पर आज तो उसमें भी शक हो रहा है।

मुझे ऐसा लगने का कारण भी है –

मेरी नानी उम्र होगी कुछ 70-80 के बीच, कुछ दिनों पहले अपनी बीमारी के चलते इलाज करवाने गांव से हमारे घर यानी हरिद्वार आयी थी कि चलो शहर में रह कर इलाज अच्छे से हो जाएगा। कुछ दिनों बाद जैसे तैसे कर के नानी की बीमारी भी ठीक हो चली। नानी भी फिर गांव जाने की सोचने लगी और जाने की तैयारी करने लगी । तभी घोषणा होती है कि एक कोरोना नाम की बीमार देश मे प्रवो कर चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा देश में एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू की बात कह दी गई और नानी का घर जाने का इरादा यूँ ही नाकामयाब रह गया। फिर उसके दो दिनके बाद प्रधानमंत्री जी ने २१ दिन के lockdown की घोषणा कर दी अब नानी समझ गई कि अब भईया २१ दिन तक तो कुछ हो नहीं सकता। पर ये lockdown यहीं पर खत्म कहा होने वाला था महामारी है इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं, तो lockdown को आगे बढ़ाया गया। पर नानी कहा सुनने वाली थी, उनकी गांव जाने की बहुत इच्छा हो रही थी इसलिए उन्हें जैसे तैसे गांव भेज दिया गया और उन्हें छोड़ने मेरी माँ भी साथ चली गई, अब नियम यह था कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को १४ दिन quarantine किया जाएगा चाहे घर मे हो या गांव के स्कूल में। यहाँ तक भी बात ठीक थी नानी भी मान गयी और मेरी माँ भी। पर दंग तो हम तब रह गए जब गांव वालों ने गांव में आने से ही मना कर दिया और इन गांव वालों में वो लोग सबसे आगे थे जो नानी के सबसे ज्यादा खास थे। home quarantine तो छोड़ो उन्होंने स्कूल में भी रहने से मना कर दिया। पर वो तो शुक्र हो गांव के प्रधान का, कि उन्होंने हमारा साथ दिया आर नानी को स्कूल में रहने को कहा। और हाँ एक बात और जरूर बताना चाहूंगी कि ये सब लोग जो विरोध कर रहे थे वो सवर्ण जाति के थ, और वो प्रधान जी

जो हमारा साथ दे रहे थे वो एक अनुसूचित जाति के। वैसे मैं जाति की इन बातों में ज्यादा विश्वास नहीं करती, मेर अनुसार हम सब मनुष्य है यही हमारी जाति है। सही कहते हैं कि बुरा वक्त अपने और परायो की पहचान करा देता है, हैरानी तो अब इस बात स हो रही है कि अब गाँवों का माहौल भी शहरों की ही भाँति बदल रहा हैं।

अंत मे एक ही बात कहना चाहूँगी इंसान की जाति का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि उसका जन्म किस कुल में हुआ है बल्कि उसके कर्मों से होता है ।

नेहा नेगी
बी.एड. 4th सेमेस्टर
स्वलिखित

परमहंस योगी के अनमोल विचार

परमहंस योगी विश्वविश्रुत योगधारा के उन्नायक थे. बीसवीं सदी के प्रारंभ में, बंगाल में स्वामी योगानन्द का प्रादुर्भाव हुआ था. बालपन से ही उनका अध्यात्म और संन्यास की ओर आकर्षण था। एक से दूसरे गुरु तक होते हुए उनकी जीवन यात्रा अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित रियलाइजेशन, फ़ैलोशिप सेंटर में समाप्त हुई। 'योगी कथामृत' नामक उनकी पुस्तक अध्यात्म व विज्ञान की गुत्थियों को खोलती एक कुंजी है। गांधीजी ने स्वयं उनसे 'क्रिया योग' की सम्पूर्ण विधि सीखी थी।

परमहंस योगी के अनमोल विचार

1. ईश्वर क्या है? लगातार मिलने वाला, हमेशा नया दिखने वाला आनन्द।
2. ईश्वर को देखने और समझने के लिए खुद से ही कोशिश करनी होगी, यही एकमात्र जरिया है. किसी धार्मिक विश्वास या नियति जैसे जुमलों के भुलावे में आकर ईश्वर को खुद से समझने का प्रयास न करना गलत होगा।
3. मनुष्य जब तक अपनी बुरी सोच से बरी नहीं हो जाता, तब तक वह किसी भी कड़े सच को नहीं समझ सकता है।
4. जिन्दगी मौत से ताकतवर है क्योंकि वह पापों को ढोकर भी आगे बढ़ती है।
5. केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के दुखों के जीवन के प्रति संवेदनशीलता खो देता है क्योंकि वह अपने ही छोटे-छोटे दुखों में डूबा रहता है।
6. योग साधना विचारों की आपसी टकराहट से पैदा होने वाले शोर को पार कर शांति हासिल करने का एक तरीका है।

अनुराधा पौडेल
बी.एड. 4^{जी} सेमेस्टर

Source - Internet

जीवन का सार

जीवन क्या है? क्या कभी आपने फुरसत से बैठकर इस पर विचार किया? किसी के लिए जीवन आराम है तो किसी के लिए जीवन हराम है। हम सब जिस चीज़ के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं वो है सुख और शांति। कुछ इंसान तो इस सुख शांति को पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि ना तो वो रात भर सो पाते हैं और न ही दिन भर आराम कर पाते हैं। फिर भी वो सुख और शान्ति से वंचित रह जाते हैं,ऐसा क्यों होता है? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है।

देखा जाये तो इस दुनिया में वो लोग जो ऐश और आराम से जी रहे हैं वो हैं भ्रष्टाचारी लोग। जो अंदर से तो रावण होते हैं पर साधु वाला भेष बनाकर बेचारी जनता को लूटते हैं। फिर यदि कभी जनता को मौका मिलता है तो जनता इन्हें लूटती है। ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। आज जब हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है तो बजाये अपने देश को बचाने के लोग इसे ही लूटने में लगे पड़े हैं। मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं।

आजादी से पहले अंग्रेज देश को लूटते थे, आजादी के बाद सरकार देश को लूट रही है तो क्या फर्क आया,कुछ भी नहीं। कुछ इंसान कहते हैं कि अगर हम अफसर बन जाये तो देश को बदल देंगे पर अफसर बनने के बाद वो खुद ही इतने बदल जाते हैं कि कभी-कभी तो वो अपनों को भी पहचानने से इंकार कर देते हैं।

क्या यही है जीवन का सार?

हे! मानव ये जीवन है बड़ा दुर्लभ।

तुझे इसमें मोह माया से बचना चाहिये।

ऐसा क्या है, जो कर तू नहीं सकता?

तुझे एक नया जगत रचना चाहिये।

अंशु

बी.एड. 4th सेमेस्टर

स्वलिखित

लैंगिक असमानता

भारत जहाँ एक ओर आर्थिक-राजनीतिक प्रगति की ओर अग्रसर है वहीं देश में आज भी लैंगिक असमानता की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ने वैश्विक स्तर पर भी लैंगिक असमानता को समाप्त करने में सैकड़ों वर्ष लगने की संभावना व्यक्त की है। इन्ही परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका की राजनीतिज्ञ हेलिरी क्लिंटन ने कहा कि- "महिलाएँ संसार में सबसे अप्रयुक्त भंडार हैं"। किसी समाज की प्रगति का मानक केवल वहाँ का परिमाणात्मक विकास नहीं होना चाहिये। समाज के विकास में प्रतिभाग कर रहे सभी व्यक्तियों के मध्य उस विकास का समावेशन भी होना जरूरी है। इसी परिदृश्य में नवीन विकासवादियों ने विकास की नवीन परिभाषा में वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक समावेशन को आत्मसात किया है।

लैंगिक असमानता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्राचीन या वैदिक काल में सुदृढ़ थी उस समय महिलाओं को सभा और समिति जैसी सामाजिक संस्थाओं में समान प्रतिनिधित्व मिलता था। इसके अतिरिक्त अपाला और लोपामुद्रा जैसी महिलाओं ने वेदों की रचना में भी योगदान दिया। लेकिन परवर्ती काल में महिलाओं की स्थिति लगातार कमजोर होती गई। प्राचीन काल के पश्चात् मध्य काल में महिलाओं की स्थिति लगातार खराब बनी रही। ऐसी परिस्थितियों में आधुनिक काल के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लैंगिक समानता हेतु किये गए प्रयास अत्यधिक प्रशंसनीय रहे तथा इन प्रयासों से महिला समानता की नवीन अवधारणा का उद्भव हुआ एवं स्वतंत्रता के पश्चात् निर्मित भारतीय संविधान में भी महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित विभिन्न प्रावधान किये गए।

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक:

नवीन विश्व में लैंगिक समानता की स्थिति का सबसे प्रखर और प्रगतिशील प्रकाशन विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum & WEF) द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के माध्यम से किया जाता है। इस सूचकांक में आधुनिक समानता के विभिन्न मुद्दों जैसे अवसर, शिक्षा की उपलब्धता, स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ ही आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी जैसे मानकों का प्रयोग करते हुए 153 (वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में 153 देशों को शामिल किया गया) देशों में महिलाओं की स्थितियों से संबंधित आँकड़ों का प्रकाशन किया गया।

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020:

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक- 2020 में भारत 91/100 लिंगानुपात के साथ 112वें स्थान पर रहा। उल्लेखनीय है कि वार्षिक रूप से जारी होने वाले इस सूचकांक में भारत पिछले दो वर्षों से 108वें स्थान पर बना हुआ था। इस सूचकांक के विभिन्न मानकों जैसे- स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के क्षेत्र में भारत को 150वाँ, आर्थिक भागीदारी और अवसर क्षेत्र में भारत को 144वाँ स्थान, शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता के क्षेत्र में भारत को 112वाँ स्थान तथा राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी में अन्य बिंदुओं की अपेक्षा बेहतर स्थिति के साथ भारत को 18वाँ स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में आइसलैंड को सबसे कम लैंगिक भेदभाव करने वाला देश बताया गया। इसके विपरीत यमन (153वाँ), इराक (152वाँ) और पाकिस्तान (151वाँ) का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। WEF के अनुमान के अनुसार, विश्व में फ़ैली व्यापक लैंगिक असमानता को दूर करने में लगभग 99.5 वर्ष लगेंगे, जबकि इसी सूचकांक में पिछले वर्ष के आँकड़ों के आधार पर यह अवधि 108 वर्ष अनुमानित थी।

भारत में लैंगिक असमानता के कारक:

1. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद भी वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक ज़िम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रुढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। सबरीमाला और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर सामाजिक मतभेद पितृसत्तात्मक मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है।
2. भारत में आज भी व्यावहारिक स्तर (वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति पर महिलाओं का समान अधिकार है) पर पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है इसलिये उनके साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है।
3. राजनीतिक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को छोड़कर उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिये किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
4. वर्ष 2017-18 के नवीनतम आधिकारिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं श्रम शक्ति (Labour Force) और कार्य सहभागिता (Work Participation) दर कम है। ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक मापदंड पर महिलाओं की आत्मनिर्भरता पुरुषों पर बनी हुई है। देश के लगभग सभी राज्यों में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2017-18 में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में गिरावट देखी है। इस गिरावट के विपरीत

केवल कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों जैसे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दमन-दीव में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में सुधार हुआ है।

5. महिलाओं में रोजगार अंडर-रिपोर्टिंग (Under & Reporting) की जाती है अर्थात् महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों और उद्यमों पर कार्य करने को तथा घरों के भीतर किये गए अवैतनिक कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है।
6. शैक्षिक कारक (Educational factor) जैसे मानकों पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमज़ार है। हालाँकि लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में पिछले दो दशकों में वृद्धि हुई है तथा माध्यमिक शिक्षा तक लिंग समानता की स्थिति प्राप्त हो रही है लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का शैक्षिक नामांकन पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

भारत में महिला असमानता को समाप्त करने के प्रयास:

1. समाज की मानसिकता में धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है। तीन तलाक, हाज़ी अली जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है।
2. राजनीतिक प्रतिभाग के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है इसी के परिणामस्वरूप वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक- 2020 के राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी मानक पर अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत को 18वाँ स्थान प्राप्त हुआ। मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़कर 23% हो गई है तथा इसमें भारत, विश्व में 69वें स्थान पर है।
3. भारत ने मेक्सिको कार्य योजना (1975), नैरोबी अग्रदर्शी (Provident) रणनीतियाँ (1985) और लैंगिक समानता तथा विकास और शांति पर संयुक्त(राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दी के लिये अंगीकृत "बीजिंग डिक्लरेशन एंड प्लेकटफार्म फॉर एक्शन को कार्यान्वित करने के लिये और कार्रवाइयाँ एवं पहलें" जैसी लैंगिक समानता की वैश्विक पहलों की अभिपुष्टि की है।
4. 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'वन स्टॉप सेंटर योजना', 'महिला हेल्पलाइन योजना' और 'महिला शक्ति केंद्र' जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में प्रगति देखी जा रही है।
5. आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

निष्कर्ष:

लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्या को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है। प्रकृति द्वारा किसी भी प्रकार का लैंगिक विभेद नहीं किया जाता है। समाज में प्रचलित कुछ तथ्य जैसे— महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा जैविक रूप से कमजोर होती हैं इत्यादि केवल भ्रान्तियाँ हैं। दरअसल महिलाओं में विशिष्ट जैविक अंतर, विभेद नहीं बल्कि प्रकृति प्रदत्त विशिष्टताएं हैं, जिनमें समाज का सद्भाव और सृजन निहित हैं।

सपना

बी.एड. 4th सेमेस्टर

Source: Internet

एक चित्रकार ऐसा भी

एक चित्रकार था। वह घर में रहकर चित्र बनाते बनाते उब गया। उसने सोचा क्यों न जंगल में जाकर चित्रकारी की जाए। बस फिर क्या था उसने अपना सामान इकट्ठा किया और जंगल में जा पहुंचा। चित्रकारी करने के लिए उसने जंगल में झील के किनारे एक जगह चुनी। चित्रकार मग्न हो कर अपनी चित्रकारी में लग गया। तभी जंगल का राजा उधर आया। उसे कई दिन से शिकार नहीं मिल रहा था। वह भूखा शेर चित्रकार की तरफ बढ़ा। शेर के इरादे देख वह पहले तो घबराया फिर कुछ सम्भलकर बोला। अरे वनराजा आप तो बहुत सुंदर हैं आइए मैं आपका चित्र बना दूं। अपनी तारीफ सुनकर शेर ने सोचा कि यह चित्रकार कहां जाएगा पेट बाद में भर लूंगा। पहले अपना चित्र बनवा दूं। चित्रकार ने पहले शेर के मुंह का चित्र बनाया। फिर वह बोला “ओ जंगल के राजा अब अपना मुंह दूसरी आर कर ले मुझे उस तरफ का भी आपका चित्र बनाना है”। उधर शेर ने अपना मुंह घुमाया और उधर चित्रकार झील में खड़ी नाव की ओर दौड़ने लगा। चित्र बनवाने के चक्कर में शेर देर तक ऐसे ही बैठे रहा जब उसने गर्दन घुमाई तो देखा कि चित्रकार नाव में बैठकर दूर झील के उस पार जा रहा था। शेर खुब दहाड़ा लेकिन अब क्या होना था।

इस तरह संकट के समय धैर्य न खोकर चित्रकार ने अपनी जान बचाई।

किरन
बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर
स्वलिखित

महिला सशक्तिकरण की भटकती दिशा

महिला सशक्तिकरण की हम जब भी बात करते हैं तो हमारा इसकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचारधाराओं से सामना होता है। सकारात्मक विचारधारा तो यह है कि एक महिला को भी अपनी रुचियों क्षमताओं योग्यताओं के अनुरूप पुरुषों के समान ही आगे बढ़ने के अवसर मिले। किसी प्रकार का लिंगीय भेदभाव न हो, न घर में और न ही घर से बाहर। इसका ताजा उदाहरण भी हम देख सकते हैं जैसे कि अभी पिछले वर्ष तीन तलाक पर रोक लगाई गई। इसी प्रकार महिलाओं को आत्मनिर्भर वह समान अधिकार दिलाने के लिए भारत सरकार समय-समय पर बहुत सी योजनाएं चलाती रहती है। यह सब तो हम और आप जानते ही हैं।

अब बात कर लेते हैं कि महिला सशक्तिकरण की नकारात्मक विचारधारा से क्या अर्थ है ? जब हम आंखों पर पट्टी बांधकर किसी भी कार्य या व्यवहार का अनुकरण करने लगे तो वह कार्य या व्यवहार नकारात्मकता से भर जाता है। आजकल महिला सशक्तिकरण का ऐसा ही हाल हो रहा है। **क्या केवल पुरुषों का अनुकरण करना ही महिला सशक्तिकरण है ?** हम स्त्री हैं, पुरुष की निर्धारित भूमिकाओं को तोड़ना है स्त्री व पुरुष के विषय में गलत धारणाओं को दूर करना है न कि केवल पुरुषों का अनुकरण करना है। कोई पुरुष यदि कुछ गलत कर रहा है, तो क्या एक स्त्री को भी उस गलत कार्य को करने की मांग करना बुद्धिमानी है? या इससे उसको स्वतंत्रता व समानता प्राप्त हो जाएगी। केवल पुरुषों के समान आचरण करने से स्त्री सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं मिल सकता बल्कि इसका विपरीत प्रभाव ही देखने को मिलता है।

लड़के यदि गालियाँ देते हैं गलत भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं लड़कियाँ भी वैसा ही करने लगें और अपने व्यक्तित्व व अपने नारीत्व की गरिमा ही भूल जाए। परंतु बड़े दुख की बात है कि आजकल यही हो रहा है। लड़कों की तरह कपड़े पहनना, बीड़ी सिगरेट पीना, शराब का सेवन करना व सड़कों पर लड़ाई झगड़े करने से किसी महिला को सशक्त समझा जाता है, क्या? अगर नहीं तो फिर हमें यह दिन प्रतिदिन जगह-जगह पर देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि महिला सशक्तिकरण के वास्तविक अर्थ को त्याग कर उसे एक गलत ही अर्थ में लिया जा रहा है। कुछ मीडिया से जुड़े लोग व साहित्यकार भी यदा-कदा इसको बढ़ावा देते रहते हैं। स्त्री विमर्श पर जब भी लिखा जाता है तो क्यों कुछ महिला लेखिकाएँ पुरुषों के केवल गलत पहलुओं को ही स्मरण रखती हैं, कि उसके कितनी महिलाओं से सम्बन्ध है? दुर्भाग्य यह है कि वे इसी स्वतंत्रता की मांग स्त्रियों के लिए

करती हैं। क्या एक स्त्री अपने स्वाभाविक गुणों के साथ अपनी मर्यादा और गरिमा के साथ स्वतंत्रता और समानता प्राप्त नहीं कर सकती ? क्या समाज में फैले भेदभाव इन कुतकों से दूर होंगे जो हम आजकल समाज में देख रहे हैं ? हे भारत की नारीयों सोचो इस विषय में..!!

स्वाति सैनी
बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर
स्वलिखित

हिंदी दिवस पर कविता

अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं,
अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं ।
पर स्टाइल के लिए भी पूरी जान लगाते हैं,
क्योंकि हम हिंदी बोलने से शरमाते हैं ।
एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था,
माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था ।
उस माँ को अब हम मम्मी बुलाते हैं,
क्योंकि हम हिंदी बोलने से शरमाते हैं ।
देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई,
इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं,
क्योंकि हम हिंदी बोलने से शरमाते हैं ।
माना, अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है,
पर हिन्दी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है ।
क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सर आंखां पर बैठाये,
आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाये ।

मीनाक्षी रानी
बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर
स्वरचित

जीवन लक्ष्य

मनुष्य का महत्वाकांक्षी होना एक स्वाभाविक गुण है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ विशेष प्राप्त करना चाहता है। कुछ बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कुछ व्यापार में अपना नाम कमाना चाहते हैं। इसी प्रकार कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं तो कुछ भक्ति के मार्ग पर चलकर ईश्वर को पाने की चेष्टा करते हैं। सभी व्यक्तियों की इच्छाएँ अलग अलग होती हैं परंतु इनमें से बहुत कम लोग ही अपनी इच्छा को साकार रूप में देख पाते हैं। थोड़े से भाग्यशाली अपनी इच्छा को मूर्त रूप दे पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में सामान्यता दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और वे एक निश्चित लक्ष्य की ओर सदैव अग्रसर रहते हैं।

मनुष्य के जीवन में एक निश्चित लक्ष्य का होना अनिवार्य है। लक्ष्य विहीन मनुष्य क्रिकेट के खेल में उस गेंदबाज की तरह होता है जो गेंद तो फेंकता है परंतु सामने विकेट नहीं होते। इसी भाँति हम परिकल्पना कर सकते हैं कि फुटबाल के खेल में जहाँ खिलाड़ी खेल रहे हों और वहाँ से गोल पोस्ट हटा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में खिलाड़ी किस स्थिति में होंगे इस बात का अनुमान स्वतः ही लगाया जा सकता है। अतः जीवन में एक निश्चित लक्ष्य एवं निश्चित दिशा का होना अति आवश्यक है। यह निश्चित है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में बहुत सी समस्या आती हैं। कभी वित्तीय जरूरतों की तो कभी मन के भटकाव की। इन सभी के चलते अपने लक्ष्य को पाना कुछ इस प्रकार है कि जैसे ये सभी उस लक्ष्य रूपी मंजिल तक ले जाने की सीढ़ियों हो। ये सभी समस्याएँ मनुष्य को उसके लक्ष्य को प्रासंगिकता निश्चित कराते हैं। इस प्रकार जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना व उसको सफल बनाना दोनों मनुष्य पर निर्भर करता है।

नेहा गुप्ता
बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर
स्वलिखित

यहां वीर जवानों की शहादत

वो 26 वीर जवान ही थे, वह रोटी पाने वाले थे ।
कुछ दिन देश की सेवा कर, वो घर पर आने वाले थे ॥
कुछ की बहनों की शादी थी, कुछ खुद करने वाले थे ।
कुछ माँ से बात किए ही थे, कुछ खाकर करने वाले थे ॥
कुछ की बीवी पेट से थी, कुछ पापा बन के आए थे ।

कुछ हुआ धमाका आगे से कुछ पीछे से बारुद चला ॥
कुछ हुए शहीद वहीं पर थे, कुछ आगे होने वाले थे ।
कुछ की बीवी और माँ रोई थी, कुछ की बीवी और माँ सदमे में थी ॥
हे दिल्ली वालों रहम करो, मत वहम करो अब रहम करो ।
अब दो आदेश जवानों को वीरो फाड़ो और खत्म करो ॥
अब दो आदेश जवानों को, धरती में इनको दफन करो ॥
अगर ना कर पाओ फैसला, तुम उठा लाठी प्रस्थान करो ।
या पहन के चूड़ी तुम नाचो और दिल्ली को तुम मुक्त करो ॥

सरफ़राज़
बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर
स्वरचित

स्वच्छता

जो सरहद पर तो जा ना सके, पर अपना फर्ज निभाते हैं
अस्वच्छता नामक शत्रु से, भारत देश बचाते हैं।
दो पल वतन के आज, उनके नाम करती हूँ
जो सड़क नाले साफ करते हैं, उन्हें सलाम करती हूँ।
घिन आती है लोगों को जिनसे, जमाना जिन्हें धिक्कारता है
वो ही सच्चा सैनिक है जो, गन्दगी को मारता है।
तो दुनिया की नजरों में जो, कूड़े कबाड़ी वाला है
सही मायने में वही, हिन्दुस्तान का रखवाला है।

यू तो हम सब सरहद पर, पौरुष दिखलाना चाहते हैं
इस्लामाबाद की धरती पर भी, ध्वज लहराना चाहते हैं।
और ये ख्वाब बेसक पूरा होगा, यौवन में वो ताकत है।
शेरों के जो दांत गिनें, रक्त में वही हिमाकत है।

पर भारतवंशियों की हालत आज, शर्म आती है बताने में
हम नाक सिकुड़ने लगते हैं, एक कागज का टुकड़ा उठाने में
तब सोचती हूँ, क्या ये दौर ऐसा कर लेगा
क्या सचमुच अपने हाथों में, वसुंधरा अम्बर लेगा।

सरहद सैनिक बचा लेंगे, बैठे वतन की साधना में
हम भी कुछ अर्पण कर दे, भारत मां की अराधना में।

बबीता गड़िया
बी. एड. चतुर्थ सेमेस्टर
स्वचरित

आओ चलो घर चलते हं

आओ चलो घर चलते है !
चलो जिन्दगी से फिर मिलते है
बहुत काटी अब रातें बिजिलियों के साथ
चलो साथ अब जुगनुओ से खेलते हैं !

चेहरे पर रहती चमक हरदम, सारी खुशियों में खिलते हैं
सूख गए अब आँशु अब नीर नहीं निकलते है
समझ बढ़ गयी है शायद
दुःख से ही सुख को मिलते हैं
आओ चलो घर चलते है !
चलो जिन्दगी से फिर मिलते है

तलाश थी जिसकी ...वो घर वही छोड़ आए
जिनसे जोड़ना था नाता ...नाता उन्ही से तोड़ आए
अब मुनासिब नहीं है शायद ...मुलाकात होना
वो घर की दीवारों से बात होना
जिम्मेदारियों के बहाने से अब चलो निकलते हैं

आओ चलो घर चलते है !
चलो जिन्दगी से फिर मिलते है ।

पारुल
B.Ed. चतुर्थ सेमेस्टर
Source: Social Media

धुंध

जिस धुंध में खोया था सारा शहर,
जिस धुंध में पिया था हमने ज़हर।
दिन निकल ना जाने वो कहाँ खो गयी,
ना जाने वो सारी खुशियाँ कहाँ सो गयीं।।

वो गुल खिला था जब चमन में,
बहारें भी थीं उस पर फिदा।
नज़रों की कुछ न पूछो,
उनके भी होश थे गुमशुदा।।

सबके होठों पर थे हमारे फसाने,
हर नगमे में थे बस हमारे तराने।
दिन निकला ना जाने वो कहाँ खो गए,
ना जाने वो सौ सपने कहाँ सो गए।।

बस एक बार और लौट आएँ वो दिन,
जीना पड़ता ना मुझको तन्हाइयों में तेरे बिन।
पर छोड़ दो हवाओं की क्या बात करें,
जा खो गयी निकला ना जाने वो कहाँ खो गए।।
ना जाने वो सारे सपने कहाँ सो गए।।

देवेन्द्र कुमार
बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर
इंटरनेट द्वारा संकलित

लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती

यूं तो दिल में समंदर भरा है,
इनके पर कभी आंखों में नमी नहीं होती,
जितना हम सोचते हैं, लड़कों को जिंदगी आसान नहीं।

घर में छोटे हो या बड़े पर जिम्मेदारियों से कंधे भरे होते हैं,
अपने परिवार की खातिर अपनों से ही दूर रहते हैं,
घर वाले परेशान ना हो,
इसलिए हर बार फोन पर कहते हैं मैं ठीक ही हूँ,
लड़की की विदाई पर तो जमाना तो रोता है,
इनके घर छोड़ जाने की चर्चा कुछ खास नहीं होती,
जितना हम सोचते हैं, लड़कों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती।

मां के लाडले बेटे है बेशक,
अपने अलग पहचान बनानी पड़ती है,
एक नौकरी खातिर सैकड़ों ठोकरे करनी पड़ती है,
और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती।

फिर एक वक्त वह भी आता है, जब इन्हें प्यार होता है
एक तरफ उनकी गर्लफ्रेंड तो दूसरी तरफ परिवार होता है,
जिंदगी को चुने तो घर वाले नाराज,
घरवालों को सुनें तो सर पर बेवफाई का ताज होता है,
किसी भी हालत में इनकी उलझनें इनकी कम नहीं होती
जितना हम सोचते हैं, लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती।

किसी भी हाल में शांत रहने का हुनर,
इनमे कमाल होता है,

चीजों को सोचने समझने का नजरिया भी बेमिसाल होता है,
छोटी-छोटी बातों में अपना धीरज नहीं खोते,
इसका मतलब यह नहीं की इन्हें दर्द नहीं होता,
उनके जज्बात नहीं होते,
परेशानियां तो इनकी राह में भी आती है,
पर उनसे इनकी हिम्मत कभी कम नहीं होती,
जितना सोचते हैं हम, लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती।

यारों के यार कहलाते हैं,
निभाते हैं साथ तब भी जब सब साथ छोड़ जाते हैं,
घर में पापा के सामने जिनकी जुबान नहीं खुलती,
बाहर निगाहों से ही कमाल कर जाते हैं,
मां बहन गर्लफ्रेंड सबसे ये रिश्ता बखूबी निभाते हैं,
दोस्तों की दोस्ती से बढ़कर,
इनके लिए कोई चीज नहीं होती,

जितना सोचते हैं आप, लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती।

दोपश सैनी
बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर
इंटरनेट द्वारा संकलित

अपमान

कोई व्यक्ति दूसरे का अपमान क्यों करता है? वैसे तो हम भी बहुतों का बिना कारण अपमान करते हैं, हमारा अपना अपमान भी कई बार होता है! संसार का सारा व्यवहार अपमान पर टिका है जैसे पिता अपनी संतान का अपमान करता है, नौकरी देने वाले नौकर का अपमान करता है मतलब जो भी बलवान है वह कमजोर का अपमान करता है यदि हम शक्तिवान है तो अपमान के बदले में लड़ाई करते हैं और यदि लड़ने की शक्ति नहीं होती तो अपमान सह लेते हैं हमें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे हमारी आत्मा कुचली गई हो इस तरह शक्तिहीनता का बोध मनुष्य को कुचल देता है उसके आत्मविश्वास का नाश हो जाता है, आत्मविश्वास के नाश से मनुष्य मन का रोगी हो जाता है ऐसीस्थिति में बुरी आदतें उसको आसानी से जकड़ लेती है! आखिर किसी भी मनुष्य की ऐसी बुरी दशा कोई क्यों करता है अपमान करने वाला वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहता है? वास्तव में हम किसी का अपमान यह बताने के लिए करते हैं कि हम अधिक बलवान है जबकि असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होता और दूसरे को चुनौती देकर अपनी शक्ति पर विश्वास पाने की कोशिश करते हैं हम दूसरे का अपमान कर केवल यह प्रकट करते हैं कि हमें अपने बल पर भरोसा नहीं है!

हमें यह संसार अविरत संघर्ष प्रतीत होता है, कभी ना रुकने वाली एक जंग सी दिखाई देती है, यदि हम दूसरे को अपना प्रतिद्वंद्व मानने की अपेक्षा उसे अपना सहयोगी मान लें, दूसरे व्यक्ति को प्यार करें तो अपमान करने की आवश्यकता ही नहीं परंतु प्रेम वह नहीं कर सकता जिसको अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं.....

जूली सैनी
बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर
संकलन स्रोत – गीता

मेरा वतन फिर एक होगा

मस्जिद भी होगी, मन्दिर भी होगा ।
उपवास भी रखेंगे, रोजा भी होगा ।
ये जो हम आपस में बात तक नहीं करते,
अपने गैर का भेद फिर नहीं होगा ।
ये उन गैरों की फ़ैलाई झूठन है, जो बाहर से आये थे ,
मिलकर आपस में बैठो तो सही, बिना बातों के मसला हल कहां होगा ।

खैर छोड़िये हर बात पर मजहब आ ही जाती है , तो क्या करें?

मैं कलाम साहब को करता हूँ,
वो सुभाष चंद्रबोस को,
और तुम भगत सिंह को याद करो ।
एकता की बात करें मिलकर,
मुझे विश्वास है मेरा वतन फिर से एक होगा ।
एक छोटी-सी विनती है,
कुछ अच्छी शिक्षा और तालोम दो अपनी नस्लों को,
फिर देखना मेरा प्यारा भारत दुनिया का मुखड़ा होगा ।

शंकर कुमार
बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर
स्वरचित

असफलता का जश्न

सफलता का जश्न तो हर कोई मनाता है, पर असफलता का जश्न ये क्या बात हुई? भारत में अब भी मौजूद दकियानूस सामाजिक मान्यताओं को बदलने की ज़रूरत है, ताकि हर व्यक्ति सफलता से पूर्व हुई असफलता से प्रेरणा ले सके। आज भी यदि कोई व्यक्ति असफल हो जाता है, तो सामाजिक प्रताड़नाएँ, कहा-सुनी व ना जाने कितने ही रवैयों का सामना करना पड़ता है, परन्तु उन्हें यह नहीं पता कि असफलता ही सफलता के पीछे का रहस्य है।

यदि बात भारतीय अर्थव्यवस्था कि, की जाए तो परिणाम दुःखद है, रुढ़िवादी परम्पराओं में जीते अनेक व्यापारी असफलता से घृणा करते हैं। यही कारण है, कि भारतीय बाजार अपने शिखर पर पहुँच नहीं पा रहा है। आज भारत के प्रत्येक नागरिक को ज़रूरत है, सोच बदलने की और असफलता को गले लगाने की। यानि सफलता के साथ-साथ असफलता का भी जश्न मनाना चाहिए। असफलता यही दर्शाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ यानि अब तैयारी है सफलता पाने की।

“असफलता एक चुनौती है,
इसे स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई,
देखो और सुधार करो”

अर्जुन सिंह
बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर
पत्रिका से संकलित

समय की सलाह

समय की है तुझको सलाह
मान ले तेरा भला...
खुद और खुदा (प्रकृति) से
जो तू दूर था हो गया
मिल जाये जो इस बारी मौका
न देना गंवा
कर्मों का फल
भुगतना पड़ा सभी को यहाँ
इतिहास गवाह ।।

समय की.....
सबको भुलाकर
तू किसे खोज रहा
खुदा से तो कहे रहम कर
और खुद कितना निर्दयी हो रहा
अपनी खुशी के लिए करता दुआ
तो क्यों?

समय की.....
दुःख बेजुबानों का
ना तू समझ रहा
हर प्राणी की साँसों में
बसा है खुदा
तू देख आँखें खोलकर
वो दूर खड़ा रो रहा ।।

समय की.....
रंग-बिरंगे फूल और पंछी
कल-कल करते गिरते झरने
मौज मस्ती करती हवाएँ
क्यों ना साथ मिलकर

समय की.....
हम सब
सुनहरे लम्हें सजायें
प्रकृति से मिला वरदान
जीवन हो सबका आसान
बेहतर होगा गर हम
हम भी समझ पाएं
कल की गलतियों से सीखकर
आज की कोशिशों से
आने वाले कल को
खुशहाल बना

समय की.....

ज्योति पाल
बी. एड. चतुर्थ सेमेस्टर
स्वरचित

" माँ "

"माँ" यह शब्द बड़ा अनमोल है। माँ शब्द ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। बिना माँ के जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। जब सुबह-सुबह आपकी आवाज ना सुन लो तब तक ऐसा लगता है कि सुबह हुई ही नहीं है या फिर लगता है कि आज रविवार है। दुनिया में एक इंसान का स्थान उसकी माता के कारण होता है भगवान ने इस संसार के पालन पोषण के सारे अधिकार माँ को दिए हैं। एक व्यक्ति भक्ति की सफलता के पीछे उसके माँ के दिए संस्कार होते हैं।

बिना माँ के जीवन ऐसा है जैसे बिना डोर के पतंग, ऐसी-ऐसी पतंग जो हवा के साथ इधर-उधर उड़ती है और अंत में ऐसे गिरती है फिर कभी नहीं उड़ पाती है। अगर कोई इंसान अपनी माँ को खुश रखता है तो उससे भगवान भी खुश रहते हैं हमें कभी भी जीवन देने वाली माँ को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए।

माँ भगवान का वरदान है जो किस्मत वालों को ही मिलता है। मेरे जीवन में यदि किसी ने मुझ पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है, तो वह मेरी माँ है। उसने मेरे जीवन में मुझे कई सारी चीजें दिखाई है, जो मेरे पूरे जीवन में मेरे काम आएंगी मैं इस बात को काफी गर्व के साथ के साथ कह सकता हूँ कि मेरी माँ मेरी गुरु तथा आदर्श होने के साथ ही मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत भी है।

लक्ष्मी

बी . एड. चतुर्थ सेमेस्टर

स्रोत – इंटरनेट

कौन हूँ मैं

जन्म लेते ही जब आँख खुली,
तब अनजान थी इस दुनिया के हर सच से,
सिर्फ दो ही लोगों को जानती थी मैं,
एक ईश्वर और एक माँ।
खुद का तो पता ही नहीं था,
कि कौन हूँ मैं ॥

थोड़ी बड़ी हुई तो सोचा एक वरदान हूँ मैं,
एक बचपना, एक चुलबुलापन था मेरी सोच में,
आगे बढ़ने को ललक और आसमां छूने का जूनून था मुझमें,
पर तब भी ये प्रश्न मन में था कि,
कौन हूँ मैं, पर उत्तर कहीं न था ॥

बड़ी होने पर समझ आई, ज्ञान को भी जाना,
पर ये न जान पाई कि कौन हूँ मैं ।
क्यों नहीं हूँ मैं बाकियों की तरह,
सुन्दर, बुद्धिमान, गुणवान, शांत
सिर्फ सोच थी मेरे पास ऐसा बनने की और कुछ करने की ।
पर न जाने क्यों, मैं उस सोच तक ही सीमित हो गई,
और एक चलता – फिरता ख्वाब बन कर रह गई,
जो कभी पूरा न हो सका ॥

अब लगता है कि शायद, वरदान तो मैं कभी थी ही नहीं,
सिर्फ एक भ्रम था, एक ख्वाब था मन में,
जिसे सच के हथौड़े ने एक ही बार में तोड़कर,
चकना चूर कर डाला ॥

आज भी ढूँढन की कोशिश करती हूँ खुद को,
अतीत के उन पन्नों में,
ताकि जान सकूँ मैं, कि कहाँ कमी रह गई मुझ में,
और आगे ऐसा क्या करूँ कि फिर से ढूँढकर खुद को,
रख दूँ उन हथेलियों में जिन्होंने मुझे संभाला,
हर परिस्थिति में, हर ख्वाब में, जीवन की हर परीक्षा में,
और कह दूँ खुलकर उनसे कि
तुम्हारा वही वरदान हूँ मैं जो खो गया था कहीं,
अब लौट आया है फिर से एक सच बनकर,
जो न भिट पाएगा कभी और फिर से कोई न कह पाएगा कि
कौन हूँ मैं ॥

पूजा शाह
बी० एड० चतुर्थ सेमेस्टर
स्वरचित

“अपनी रुचि की राह”

कला वर्ग के विषयों के प्रति मेरा खास लगाव रहा है । हाईस्कूल तक सामाजिक विज्ञान मेरा पसंदीदा विषय रहा है और मैंने 73% अंक हासिल किए थे । आगे भी मेरी इच्छा कला वर्ग के विषय से ही पढने की थी । लेकिन मेरे पापा ने मुझे चेतावनी दी थी कि, ‘पढोगे तो सिर्फ विज्ञान वर्ग से ही वरना नहीं । जब मैं ने यह बात अपने एक दोस्त को बताई, जो मुझसे सीनियर था । तो उसने मुझे अपनी रुचि के अनुसार विषय पढने के लिए प्रेरित किया ।

उसने मेरे अंदर आत्म विश्वास पैदा किया और मेरे पापा से बताए बिना ही मेरा एडमिशन कक्षा 11 में कला वर्ग में करा दिया। उसने मुझे अपनी किताबे और पोशाक भी दी। एक सुबह शुभकामनाओं के साथ मुझे मेरी क्लास में पहुचा दिया। इस तरह में चुपचाप कला वर्ग में पढाई करता रहा। हमारे कालेज में हर साल क्विज प्रतियोगिता होती थी। 11 वीं में मैं जब एन. एस. एस. के कैंप में था, तो क्लास टीचर ने मुझे क्विज में हिस्सा लेने के लिए बुलाया। लेकिन मेरा प्रदर्शन खराब रहा और मैं हताश हो गया। टीचर ने मेरा हौसला व आत्मविश्वास बढाया और कहा कोई बात नहीं अगले साल पूरी तैयारी के साथ इसमें हिस्सा लेना। अगले साल जब क्विज प्रतियोगिता हुई तो मैं उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता था, परन्तु मेरे टीचर ने मेरी मनोदशा को भांपकर कहा, “ अपनी क्षमताओं का प्रयोग न करना सबसे बड़ा अपराध है। अगर तुम हार भी गए तो क्या होगा, कम से कम तुम्हें नया तजुर्बा तो होगा। ” मैंने टीचर की बात मान ली और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।

मैंने फिर जोश के साथ क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सभी प्रश्नों के सही जवाब दे कर मेरी यह ख्याईश जो मेरे गांव और घर तक पहुँच गई थी। मेरे पापा और घरवालो को पता चल गया था कि मैं कला वर्ग से पढ रहा हूँ, लेकिन मेरी लगन और प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया और आगे पूरा सहयोग दिया।

दोस्तों मेरी इस कहानी का सबक यह है कि जीवन में सफल होने के लिए एक तो अपनी रुचि का कार्य करना चाहिए , और दूसरे अच्छे टीचर व दोस्तों का मार्ग दर्शन और प्रोत्साहन भी बहुत जरूरी है।

जितेंद्र कुमार
बी.एड. 4th सेमेस्टर
स्वरचित

गुरु का अर्थ

गुरु का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है किसी ने सही कहा है की गुरु के बिना ज्ञान नहीं। हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है। जिन्दगी में हम हर कदम पर सीखते हैं मेरी नज़र में गुरु कोई एक इन्सान नहीं, बल्कि इस जिन्दगी में हमें जिससे भी सीखने को मिलता है वो हमारा गुरु है। एक छोटी सी घटना भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है। सही मायनों में गुरु को परिभाषित करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरी नज़र में जिन्दगी में हर वो इन्सान गुरु है, जो जिन्दगी को जीना सिखा दे। वो हमें हमारी ख़बियों का एहसास दिला दे। हमें आइना दिखा दे। कमियों को भी ऐसे बता दे कि खुद ब खुद उन्हें सुधारने का दिल करे। हमें हर हाल में मुस्कुराना सिखा दे।

गुरु वही जो जीना सिखा दे
आपकी आपसे पहचान करा दे।
तराश दे हीरे की तरह तुमको,
दुनिया के रास्ते पर चलना सिखा दे।
कर दे कायाकल्प वो तुम्हारा,
सच और झूठ से साकार करा दे।
हमेशा दिखाए सच्चा मार्ग वो तुम्हें,
तुम्हें एक अच्छा इंसान बना दे।
मुश्किलों से लड़ कर आगे बढ़ जाओ,
तुम्हें वो इतना समझदार बना दे।
बताएं वो तुम्हें जीत जाना ही सब कुछ नहीं,
हारकर जीत जाने का हुनर सिखा दे।
गुरु वही जो जीना सिखा दे,
आपकी आपसे पहचान करा दे।

राहुल
बी. एड. चतुर्थ सेमेस्टर
अखबार से संकलित

मैं और मेरी कहानी

मैं साथ हमेशा रखती हूँ, कुछ खोए से हालात
कुछ खट्टी-मीठी याद कुछ सावन की बरसात
कुछ अनकही सी बात, कुछ ख्वाहिशे हजार
मैं साथ हमेशा रखती हूँ, कुछ खोए से हालात

कुछ खामोशी, कुछ आंखों की बरसात आबाद
कुछ बिगड़ी हुई वो बात, कुछ अनसुलझे से राज
मैं साथ हमेशा रखती हूँ, कुछ खोए से हालात

कुछ सपने अज्ञात, कुछ रिश्तों की आवाज
कुछ दर्द का एहसास, कुछ अपनों का वो साथ
मैं साथ हमेशा रखती हूँ, कुछ खोए से हालात

कुछ कॉलेज की वो याद, कुछ टीचर की वो बात
कुछ चेहरे की वो बात, कुछ चेहरे वो अनजान
कुछ बेफिक्री आबाद
मैं साथ हमेशा रखती हूँ, कुछ खोए से हालात

काँपती वो रात, सुख की बहार
मन की वो घबराहट, चेहरे की मुस्कुराहट
मैं साथ हमेशा रखती हूँ, कुछ खोए से हालात
मैं साथ हमेशा रखती हूँ, कुछ बिगड़े से हालात

अनु भारती
बी. एड. चतुर्थ सेमेस्टर
स्वरचित

समस्या का हल

जिंदगी है तो समस्याएं भी हैं जिन्दगी को समस्याओं से अलग नहीं किया जा सकता। अक्सर अनेक व्यक्ति समस्याओं का डटकर सामना करते हैं लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो समस्याओं से मुकाबला करने की बजाय संघर्ष के बगैर ही हार मानकर बैठ जाते हैं।

अगर कोई समस्या है तो उसका हल अवश्य होगा। इसके लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यात्म व अदृश्य ईश्वरीय शक्ति पर आस्था रखने से सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है।

सकारात्मक सोच से मन में आशा का संचार होता है। इसके फलस्वरूप हम आत्मविश्वास के साथ अमुक समस्या का सामना करने में चतुराई के साथ समस्या से जूझा जाए तो उसे पराजित किया जा सकता है, उस चतुराई के लिए व्यक्ति को हौंसला, धैर्य, सहनशीलता, प्रेम, करुणा आदि भावों को अपने मन में उत्पन्न करना होगा। किसी विद्वान ने कहा है कि अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है बल्कि अपनी परेशानी को बताओं कि तुम्हारा हौंसला कितना बड़ा है।

यदि सोचे विचारे बगैर समस्याओं को जल्दबाजी में दूर करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे में हम कुछ नई समस्याओं को भी अनायास ही बुलावा दे बैठेंगे। इसलिए समस्या आने पर आत्मविश्वास के साथ धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि एक बार आपने समस्या का सामना कर उस पर विजय प्राप्त करना सीख लिया तो भविष्य में आप कभी भी किसी समस्या का सामना करने से नहीं घबराएँगे।

जीत उसी की होती जग में,

पाता वही है सबका प्यार।

पास हो जिसके सत्कर्म का संबल,

करे सदा जो परोपकार॥

दीपांशु कुमार

बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर

समाचार पत्र से संकलित

कोविड –19– एक महामारी एक मौका

आज जिस प्रकार कोविड –19 रुपी महामारी हर तरफ तेजी से फैल रही है, उससे आज हर मनुष्य कहीं न कहीं परेशान हो नकारात्मकता का शिकार हो रहा है। ये जानते हुए भी कि इस गंभीर बीमारी या वायरस की कोई दवा हमारे पास मौजूद नहीं है, जहाँ सरकार एक तरफ लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने, घर में ही रहने, मास्क व सैनिटाइज़र का उपयोग करने व साफ-सफाई रखने के निर्देश दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन निर्देशों को न मानकर सड़कों पर झुंड बनाकर घूम रहे हैं। और तो और बीमारी के लक्षण दिखने पर खुद को छुपा, और लोगों को भी संक्रमित कर देश के प्रति गैरजिम्मेदारी दिखा रहे हैं। इसके अलावा जिन कोरोना फाइटर्स(पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सफाईकर्मी आदि) का हमें सम्मान करना चाहिए, जो रात दिन अपने परिवार से दूर, इस तपती गर्मी और खतरे के बीच अपनी जान की परवाह किये बगैर अपना फर्ज निभा रहे हैं। उन्हीं पर हमारे देश के कुछ पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी पत्थर फेंक, उन पर हमला कर, उन्हें घायल कर रहे हैं। इन सभी हरकतों को अब हम देश के प्रति वफ़ादारी कहें या गददारी, जहाँ सब अपनों के ही दुश्मन बन बैठे हैं।

आज मानव अगर इस वायरस के कारण घर में कैद है, तो कहीं न कहीं वह अपने ही किए कमी की सजा भुगत रहा है। जिस माँ रुपी प्रकृति को वो आज तक घायल करता आया है, उस पर नित नए वार करता रहा है। उसकी यही सजा है कि वो अब इस प्रकृति से दूर, अपने ही बनाए उन घरों में रहे जो उसने इस हरी-भरी धरती को नष्ट कर बनाया है।

वायरस से बचने को लगा ये लॉकडाउन आज हम में से अधिकतर को कैद सा प्रतीत हो रहा होगा, कुछ लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो बेचैन हो रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, हमें यही नज़रिया तो

बदलना है, यदि आप अपनी इस नकारात्मकता को छोड़, सकारात्मक सोच और नज़रिये से देखोगे तो आपको इस बुरे वक़्त में भी आशा की एक नयी किरण नज़र आएगी ।

आज की इस भागदौड़ भरी जिन्दगी में जहाँ हम इतने व्यस्त हो गए थे कि हमारे पास हमारे अपनो व खुद के लिए समय ही नहीं था। इस लॉकडाउन की वजह से ही हमें आजहमारे अपनों के साथ कुछ खुशी के पल बिताने का मौका मिल पाया है। यही नहीं, कुछ नया करने ,सीखने आदि का समय भी हमें इस लॉकडाउन ने ही दिया है। जिसमे हमारे देश के गृहणियाँ नित-नए पकवान बना जहाँ घरवालों का दिल जीत रही हैं, वहीं घर के पुरुष व बच्चे भी उनके काम में हाथ बंटा उनका सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही चित्रकला, नृत्य, गायन, लेखन आदि कुछ भूली-बिसरो प्रतिभा को निखारने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस महामारी ने ही हमें रहने और जीने के नए तौर –तरीकों से परिचित करवाया है। बच्चे जहाँ एक तरफ ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा ले, टेक्नोलॉजी से परिचित हो विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी व गैर-सरकारी कर्मचारी घर बैठे ही टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने कार्य को पूरा कर देश के विकास में तथा उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। यही नहीं, इस लॉकडाउन का पालन करते हुए ही हमने इस दुनिया को धार्मिक एकता का एक नया उदाहरण दिया है, जहाँ हर धर्म के लोग घर बैठे ही उस एकपरमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी में ही कुछ लोग गरीबों को खाना खिला, उनकी मदद कर इंसानियत का धर्म निभा रहे हैं।

इस लॉकडाउन की बदौलत ही आज हमारी प्रकृति फिर से अपने उस पवित्र, कोमल और सुन्दर रूप को पुनः प्राप्त कर फिर से यूँ मुस्कुराई है, पशु-पक्षी फिर से चैन की साँस ले आज आज़ादी से सड़को पर घूम रहे हैं। जो महामारी आज हमारे लिए अभिशाप बनी हुई है वही कहीं न कहीं इन मासूम जानवरों के आज वरदान साबित हुई है।

हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ नया मौका देती है खुद को बदलने का, संभलने का, कुछ नया करने का, बस जरूरत है उस मौके को पहचानने की, एक सकारात्मक सोच के साथ उसका उपयोग करने की और हर पल में खुशियाँ ढूँढने की, यह भी वही एक मौका है ।

पूजा शाह
बी.एड. चतुर्थ समेस्टर
स्वलिखित

हिमालय की गोद में वन्य जीव

हिमालय की गोद में बसा उत्तराखण्ड अपनी ऊंची-ऊंची हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं, झरनों, नदियों, हरे-भरे बुग्यालों, सुरम्य घाटियों व जैव विविधता की दृष्टि से सम्पन्न भारत का 27वाँ राज्य है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होने के कारण यह राज्य वन्य जीवों की सर्वोत्तम प्रवास स्थली भी रहा है। यहाँ पर 600 प्रजाति के पक्षी पाये जाते हैं और भारत के 50% जीव-जंतु पाये जाते हैं। यहाँ के वनों में बारहसिंगा, बाघ, हिम तेंदुआ, हाथी, भालू, अजगर, पहाड़ी भरल आदि पाये जाते हैं। परंतु प्रदेश में आज ये प्रजातियाँ विलुप्ति की कगार पर हैं। मानव-वन्य जीव संघर्ष के कारण वन्य जीवों का जीवन संकट में हैं। मानव के निरंतर विकास व जंगलों के अत्यधिक दोहन से इनके आवासों व संरक्षण पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसका प्रभाव यह हुआ कि जंगलों में वक्षों को तो नुकसान पहुंचा ही है अन्य जंगली वनस्पतियाँ भी लगभग खत्म हो चुकी हैं। जिससे वन्यजीवों के सामने चारे व आवास का संकट उत्पन्न हो गया है। इस कारण यह हुआ कि ये वन्यजीव अब उजाड़ जंगलों को छोड़कर लोगों की हरी-भरी खेती को नुकसान पहुंचा रहे हं। प्रकृति में मानव के इस हस्तक्षेप से जैसे-विविधता का संतुलन निरंतर बिगड़ रहा है। यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जायेगा।

नाम – कु० मोनिका
बी०एड० चतुर्थ सेमेस्टर
स्वलिखित

हट्टा कट्टा मोबाइल

ये मोबाइल

यूँ ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ है।

इसने बहुत कुछ खाया पिया है मसलन....

ये हाथ की घड़ी खा गया

ये चिट्ठी पत्रियां खा गया

इसने रेडियो खा दिया

टेप रिकॉर्डर, कैसिटे

कैमरे चबा गया

ये टॉर्च लाइट खा गया

ये मोबाइल, किताबे खा गया

इसने सैकड़ों मील की दूरी पी है

इस मोबाइल ने तन्हाई पी है, पड़ोस की दोस्ती, मेल मिलाप खा गया

समय नहीं लोगों के पास यह लोगों का वक्त आ गया।

ये पैसे खा रहा है।

ये रिश्ते खा रहा है।

ये लोगों की तंदुरुस्ती खा रहा है

ये लोगों को रोगी बना रहा है।

ये मोबाइल फोन यूँ ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ है।

इसने बहुत कुछ खाया पिया है।

स्वाति चौधरी
बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर
इंटरनेट द्वारा संकलित

कोरोना

थक कर आता था तो सुलाता था घर
आज भी हर मुसीबत से बचाता है घर
बाहर खतरा मंडरा रहा है बचना है हमें
एक जुट कैसे हो ये हमें सिखाता है घर
बचपन गुजरा जो जेसे बहुत पुरानी बात
आज याद बचपन की दिलाता है घर
हर घर में यही नारा है कोरोना को हराना है।
इसने कैसा चक्र चलाया बड़े-बड़े को घर में बैठाया
अब इसको भी भगाना है। फिर से घूमने जाना है
थाली से सब्जी में गायब, मुंह से पान और मावा गायब
महंगा दौर जमाना ह, फिर से पनीर पापड़ खाना है
है कशिश, कोशिश की जीतोगे तुम
कौंधती पराजय होगी नतमस्तक
हर दिशाओं में जय की झंकार लिए गुँजोगे तुम!
दुस्साहस सी साहस लिए
तुम हीनता से परे हो
प्रलय की घड़ियाँ बीत रही है क्षण क्षण
तुम अंत तक डटे हो
जय की डंका लिए पीटागे तुम
है कशिश, कोशिश की जीतोगे तुम

सरिता
बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर
अखबार से संकलित

“मैं भी उड़ना चाहती हूँ”

बसंत बहार की वह सुंदर छाया,
हरियाली से खिल उठता वह प्रकृति का मनमोहक साया,
भंवरे का वो गुन गुनाता शोर,
कर दे ता सबको सुनने को झकजोर,
खुशबू से भरी वह अमूल्य सुगंध,
चलती रहती वह मुस्कान हवा—सी मंद मंद,
चिड़ियों की तरह उन पेड़ों पर वह चहाना चाहती हूँ।
मैं भी खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ।
उन टिचरो का डांट—फटकार जैसा प्यार, मेरे मन को लगता जैसे फूलों की बहार,
क्लास के उन रंगों की निहार,
मेरे मन को भाती वह पांव पसार,
बीते हुए उन प्यार भरे लम्हों का गुणगान करना चाहती हूँ।
फिर से उन सभी टीचरों के हृदय में एक छोटी सी जगह बनाना चाहती हूँ।
मैं भी इस खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ।
तिनका—तिनका इकट्ठा करके अपने सपनों को संजोना चाहती हूँ।
निराशा के बादलों में एक आशा की किरण जगाना चाहती हूँ।
फिर पंछी की तरह आकाश में उड़कर अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ।
जीवन पथ के लक्ष्य को आगे बढ़ाकर,
सफलता की इस चुनौती को स्वीकार करना चाहती हूँ।
फिर से मैं इस खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ।
जीवन के उच्च आदर्शों का बखान,
जिसका गुण गाए सारा जहान,
उस प्यार भरे जहान में खिल खिला कर प्रकाश फैलाना चाहती हूँ।
नव निर्माण राष्ट्र की कामना करते हुए पूरे विश्व में एकता व अखंडता लाना चाहती हूँ।
एक बार फिर मैं इस खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ।

करिश्मा
बी. एड. 4th सेमेस्टर
स्वरचित

अगर ये B.Ed. न होती ।

‘ जिदगी इस कदर करवट बदलेंगी,
मुद्दतों बाद फिर हंसने का मौका देगी ।
फिर खुद से खुद की मुलाकात होगी,
मेरी पहचान सुरत न होकर, सीरत होगी ।

अगर ये B.Ed. न होती ।

‘Art and craft का सहारा न होता,
ते मैं ने भी card बनाया नहोता ।
तुम गवैयों का साथ न होता,
ते मैं ने भी दोबारा stage पर गाया न होता ।
‘नीरस सी जिदगी में फिर से रंग से भर गये,
अगर उन रंगोली के रंगों का सहारा न होता ।

यारों का बात-बात पर मजाक करना, फिर कहाँ मिलेगा,

अगर ये B.Ed. न होती ।

Room no 5 की तो बात ही कुछ और थी ।
न जाने कितनी selfies और Birthday cake काटे है हमने,
उन फाइलों ने भी नींद कम नहीं उड़ाई हमारी,
पर बिना लाइनों वाले कागज पर सीधा लि खना सीख गए ।

अगर ये B.Ed. न होती ।

‘ ये दो साल का वक़्त बहुत थोड़ा सा लगता हैं,
इन यादों को समेटे हमें आगे बढ़ना हैं ।
अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी हैं,
क्योकि सफ़र तो अभी अधुरा ही हैं,

अगर ये B.Ed. न होती ।

मधु

B.Ed. 4th सेमेस्टर

स्वरचित

तेरी यादें

सूखे पत्तों की आहट से, मुझे याद तेरी आती है,
मन चंचल चित उपवन में, इक महक सी छा जाती है,
मेरे दिल की गहराई से पूछो, तुम्हें पाने की हसरत कितनी है,
कितना है तुमसे प्यार मुझे, जाने के लिए साँसे ज़रूरी जितनी हैं,
नहीं रहा जाता अब तुम बिन, जान मेरी अब जाती है,
तुम जल्दी से आ जाओ ना, मेरी धड़कन तुम्हें बुलाती है।

तुम थी तो लगता था, जैसे सब कुछ है पास में मेरे,
इक अलग ही बेकरारी रहती थी अकसर इंतज़ार में तेरे,
घडी की सुइयां भागती थी, जब मेरे तू पास होती थी,
अब तो ये सुइयां भो बिन तेरे आगे न बढ़ पाती हैं,
नहीं रहा जाता अब तुम बिन, जान मेरी अब जाती है,
तुम जल्दी से आजाओ ना, मेरी धड़कन तुम्हें बुलाती है।

दिखे कोई प्रेमी जोड़ा तो, मुझे तुम्हारी याद आ जाती है,
तुम्हारी हर इक याद पुरानी, फिरता जी हो जाती है,
तेरी मेरी प्रेम कहानी फिर गीत वही तब गाती है,
दिल की इस सुनी बगिया में, इक हल चल सी मच जाती है,
नहीं रहा जाता अब तुम बिन, जान मेरी अब जाती है,
जल्दी से आजाओ ना तुम, मेरी धड़कन तुम्हें बुलाती है।

हर वक्त उदास रहता है अब, मन चंचल और चित्तये मेरा,
जाने से तेरे मेरी दुनिया से, हताश हुआ है व्यक्तित्व मेरा,
न जीने की अब कोई चाहत है, न तन में जान ही बाकी है,
इस भीड़ भरी दुनिया में अब, कोई न मेरा साथी है,
नहीं रहा जाता अब तुम बिन, जान मेरी अब जाती है,
जल्दी से आजाओ ना तुम, मेरी धड़कन तुम्हें बुलाती है।

अब तो अतीत के पन्नो में, मैं हर दम खोया रहता हूँ,
तेरे सपनों की दुनिया में, मैं हर दम सोया रहता हूँ,
आ जाओ वापस तुम, घर आँगन मेरा महका दो,
करेंगे एक शुरुआत नई, तुम बस मुझ को एक मौका दो,
नहीं रहा जाता अब तुम बिन, जान मेरी अब जाती है।
जल्दी से आजाओ ना तुम, मेरी धड़कन तुम्हें बुलाती है।

रजत पाल
B.Ed. 4th Sem
स्वरचित

खामोशी कितनी सही कितनी गलत

वह देश जिसका साम्राज्य कभी अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, जो अपने धन वैभव और संपन्नता के कारण विदेशियों के आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, जिसने सिकंदर जैसे राजा को अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया वह अखंड देश भारत कैसे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ गया। कैसे उसका आधुनिक और मध्यकाल इतने संघर्ष और गरीबी में बीता।

बात उस समय की है जब भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। इन दोनों धर्मों में हिंसा को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। इसके कारण इनके अनुयायी अहिंसक होते चले गए। भारत के महान राजाओं ने भी यही रास्ता अपनाया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी युद्ध, लड़ाई और हिंसा छोड़कर जैन धर्म अपना लिया और अहिंसक हो गये। यही किया चंद्रगुप्त के वंशज अशोक ने भी। **अशोक भारत का ऐसा राजा था जिसके शासन काल में किसी विदेशी आक्रमणकारी ने भारत की ओर नजर उठाने की हिम्मत तक नहीं की।** वह सम्राट अशोक ही था जिसने अहिंसा का रास्ता चुना। युद्ध न करने के कारण सैनिक निरंतर अपना युद्ध कौशल हुआ भारतीय साम्राज्य जो अफगानिस्तान तक फैला था सिकुड़ता सा चला गया। परंतु कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया।

इस अहिंसा का सबसे ज्यादा प्रभाव प्रजा पर पड़ा। प्रजा इतनी अहिंसक हो गई कि वह किसी भी बाह्य आक्रमण से अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी। हम हिंदुस्तानियों की इस कमजोरी का फायदा उठाया विदेशी आक्रमणकारीयों ने। मोहम्मद बिन कासिम ने मात्र 3000 सैनिकों के सहारे सिंध पर आक्रमण किया। उस समय वहां की अधिकांश जनता बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। इस कारण अरबों को उनका दमन करने में परेशानी नहीं हुई। इसके पश्चात महमूद और गौरी ने तो अफगानिस्तान से बौद्धों का नामो निशान तक मिटा दिया।

भारत ने अहिंसक होने के साथ-साथ मौन रहना भी सीख लिया था। हमारे इसी मौन ने हमारी गुलामी का प्रारूप तैयार किया। **लाड विलिंगटन ने कहा है कि "भारत के लोगों को कुछ भी दिया जाए वे बड़ी आसानी से उसे स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें ये भी कहना नहीं आता कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है।"** इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं है कि हमने खामोश रहकर अपनी आजादी गवां दी।

नेहा शर्मा

B.Ed. 4th सेमेस्टर

स्वलिखित

“प्रकृति का दुःख”

कितना दुख देता है मानव
मैं भी तेरी माता हूँ
जन्मा था तुझको जिसने
मैं ही तो वो विधाता हूँ
दर्द तुझे भी होता है जब मेरा अंग अंग खोता है
आंसू हैं तेरी आंखों में
पर तू क्यों नहीं रोता है
तेरे लिए बनाया मैंने
ये हरे-भरे बागों का संसार
अपने आंचल में संजोया तुझको
हर खुशी तुझ पर वार दी
पर क्या किया तूने बदले में
मेरे आंचल की यह धरती उखाड़ दी
देता रहता है मुझे हर वक्त गमों के झटके
पर क्यों नहीं सोचता कभी तू
अपने इस अहंकार से हट के
संभल सुधर जा मानव प्यारे
तू है इस धरती की रौनक
तुझ पर ही तो धरती मां प्यार लुटाए
पर यदि तू ना बदला कहर बड़ा आजाएगा
खो जाएगा ये संसार तेरा अस्तित्व कभी ना पाएगा।

सुनीता
B.Ed. 4th सेमेस्टर
स्वरचित

मेरी मंजिल

राह पर निकला हू, तुझे अपनी मंजिल बनाकर,
साथ देना तू मेरा, मुझे अपना बनाकर।
कई रातों से सोया नहीं हू, तेरे लिए तराशा हू
अपने आप को निखारकर ।
मेरी मेहनत भी सफल होगी, तुझे अपना बनाकर,
मेरी किस्मत भी चमकेगी एक दिन, मेरी मंजिल को पाकर।

लोग कहते हैं, मंजिल हर किसी को नहीं मिलती ये तो टिकी है किस्मत की रहों पर।
अरे..... तू ठहर तो जा मेरी मेहनत भी लायेगी
एक दिन किस्मत को चुराकर।
बहुत लम्हें गवायें हैं, तुझे पाने की राह पर,
बहुत सिद्धत से चाहा हैं, तुझे अपने आप का गवाकर।
अब रूकने का इरादा नहीं हैं, मेरा इस राह पर,
हर मुश्किल से टकराऊँगा खुद को फौलाद बनाकर।

मनोज कुमार
बी. एड. 4th सेमेस्टर
स्वरचित

इच्छाएँ

इच्छाएँ भी कितनी अजीब होती है,
जो पास है उसका एहसास सही नहीं होता
और जो दूर है उसको पाने की तलाश होती है,
इच्छाएँ भी कितनी अजीब होती है!

जब वो दूर चली जाती है, तो उसे देखने काम न करता है,
जब वो पास होती है, तो उससे बात नहीं होती,
इच्छाएँ भी कितनी अजीब होती है!
गुजार देते हैं जिन्दगी,
यू ही सोचते हुए, फिर भी खुद से कभी ये बात ही नहीं
इच्छाएँ भी कितनी अजीब होती हैं!

संजो लेते हैं कुछ सपने मन के घराने में,
ताकि कर पाएं कुछ अलग जमाने में,
लेकिन जिन्दगी चलती है अपनी ही मर्जी से,
क्योंकि जिन्दगी की भी अपनी ही चाल होती है,
इच्छाएँ भी कितनी अजीब होती है!

जब हो जाते हैं कुछ सपने पूरे,
तो बढ़ जाती हैं इच्छाएँ कुछ और सपने पूरा करने के लिए,
क्या करें इच्छाओं की भी अपनी एक रफ़्तार होती है,
इच्छाएँ सच में कितनी अजीब होती है!

सपना
बी० एड० चतुर्थ सेमेस्टर
स्वरचित

The Elephant Rope (Belief)

A gentleman was walking through an elephant camp, and he spotted that the elephants weren't being kept in cages or held by the use of chains. All that was holding them back from escaping the camp was a small piece of rope tied to one of their legs.

Asthma gazed upon the elephants, he was completely confused as to why the elephants didn't just use their strength to break the rope and escape the camp. They could easily have done so, but instead, they didn't try to at all. Curious and wanting to know the answer, he asked a trainer nearby why the elephants were just standing the reindeer tried to escape. The trainer replied: "when they are very young and much smaller we use the same size rope to tie them and, at that age, it's enough to hold them. As they grow up, they are conditioned to believe they cannot break away. They believe the rope can still hold them, so they never try to break free. The only reason that the elephants weren't breaking free and escaping from the camp was that overtime they adopted the belief that it just wasn't possible.

Moral of the story:

No matter how much the world tries to hold you back, always continue with the belief that what you want to achieve is possible. Believing you can become successful is the most important step in actually achieving it.

Neha Negi

B.Ed.4th Sem

Source: Internet

Migration in Uttarakhand

Uttarakhand a Himalayan state of India was carved out of Uttar Pradesh on 09 November, 2000. The reason behind this division was to provide more growth to this hilly terrain of the country. Since 2000 Uttarakhand has seen many ups and downs in the last 20 years of establishment. But one thing which is constant throughout the 20 years is “Migration”. For a state like Uttarakhand which was built on the ground of development of hilly areas and people living over there is getting empty due to lack of basic needs. Gone are the days when only Roti, Kapda and Makaan were the basic needs of a person, now we must add quality education, health services, employment, drinkable water, electricity and telecommunication connectivity to above mentioned trio. No doubt these points are always part of manifesto of political parties but once election got over they don't remember these issues. Due to lack of all these needs a person leaves his/her native place, and moves to a developed cities in the hope of those basic needs. And once he/she started earning in the cities people hardly looks back to their native places. Slowly slowly more and more people leave their places and shift to cities, this puts state in a continuous cycle of migration.

In the last 2 decade time line following are the main reasons behind migration:

Unemployment, lack of quality school education in the state, lack of higher educational institute in the state, lack of connectivity via roads, trains or air, in spite of being such beautiful state neither new major travel destinations were developed nor old one were restructured in such a way that people come to see them.

Above point clearly shows the height of ignorance shown by govt. to the state, practical conditions are so poor that only three major districts Haridwar, Dehradun and Udham Singh Nagar is having the almost whole burden of the state in terms of employment generation. So people will leave if there will be only manufacturing industries in a state which is so vulnerable to the environment then the educated crowd of the state who want to work either in design or IT industry will leave. If state

won't provide good schools with permanent quality faculty members for the children their parents will leave. If state will not make good professional institutes , when I say institutes it doesn't only means good buildings it means a great infrastructure with quality education.

So what are the solutions ? first create employment, fill all the govt. vacancies with lowest salary as much as state can afford, make new tourist destinations and restore the old ones, establish IT and design based industries in the state, restore the infrastructure and educational standards to the top level, resolve connectivity issues of the state, establish best infrastructure of health services, encourage local traditional industries and handicrafts.

We have to make above changes and have to support govt. if they try stop migration from the state, because fresh environment and own place can never be better with a little more money, hazardous air and overcrowded cities. If you are a migrant , try to come back its your place.

Ankita Yadav
B.Ed. 4th Sem
(Self- Written)

Online Education in Lockdown

While countries are at different points in their COVID-19 infection rates, worldwide there are currently more than **1.2 billion children in 186 countries** affected by school closures due to the pandemic, which affect the students, their parents as well as teacher. As a result, education has changed dramatically, with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms. Students are the future of this country. They need to be ready to shoulder responsibility to make this country better than what it is today. Preparation for that starts today and disruptions like the **COVID – 19** should not be allowed to come in the way.

The video interaction has provided an edge to the entire learning system, it has made students explore more learning platforms and implement ideas that they have never tried before. The lockdown situation would have proven to be very boring had there been no E-learning for these young minds. Attending online classes is relaxed and comes with the comfort of homes. This is also reflecting a positive impact on their attendance. As online platforms try to provide interactive class sessions, the proximity with students is missed. Personally, I like the fun group study sessions with friends as they help us share ideas effectively and create an emotional ties between us children that will last a lifetime. Biju's, Olive board, Vidyakul, School of Meaningful Experience, School guru Eduserve, Google classroom, including fashion designing institutions, like JD Institute of Fashion Technology South, are offering online learning solutions to bypass the lockdown.

In conclusion, while alternatives exist to ensure continuity to teaching children during this disruptive phase, a bit of structured approach and advisory by the Education Regulator will help actually ensuring an effective learning outcome for the 200 million odd children who are counting on our education system.

Aarti Mamgai

B.Ed. 4th sem

Self Written

Cyber Security

Cyber security means protecting data, networks, programs and other information from unauthorized and unattended access destruction and change. In today's world, cybersecurity is very important because of some security threats and cyber attacks. For data protection, many companies develop software. This software protects the data. Cybersecurity is important because not only it helps to secure information but also our system from various attacks. After the U.S.A and China, India has the highest number of internet users. Use of cyber space, i.e. computer, internet, cell phone, other technical devices, etc., to commit a crime by an individual or organized group is called cyber crime. Cyber attackers use numerous software and codes in cyberspace to commit cybercrime. They exploit the weakness in the software and hardware design through the use of malware. Hacking is a common way of piercing the defenses of protected computer systems and interfering with their functioning. Identity theft is also common.

Cybercrimes may occur directly i.e., targeting the computers directly by spreading computer viruses. Other forms include DoS attack. It is an attempt to make a machine or network resource unavailable to its intended users. It suspends services of a host connected to the internet which may be temporary or permanent. Another way of committing cybercrime is independent of the Computer Network or Device. It includes Economic frauds. It is done to destabilize the economy of a country, attack on banking security and transaction system, extract money through fraud, acquisition of credit/debit card data, financial theft, etc. Hinder the operations of a website or service through data alteration, data destruction. Others include using using obscene content to humiliate girls and harm their reputation, spreading pornography, threatening e-mail, assuming a fake identity, virtual impersonation. Nowadays misuse of social media in creating intolerance, instigating communal violence and inciting riots is happening a lot.

Monika Kashyap
B.Ed.4th Sem
Self Written

Honesty is its own Reward

A contractor ,who had made a fortune building homes,told his supervisor of 35 years,"I'm going to build one last house and you will build it for me because I will be gone for a year.Use the best material- money is no consideration.Make it the greatest house we've ever built."Having given these instructions,the man left.The supervisor thought that this was a great opportunity to make a fortune.He used cheapest material inside but made the house look beautiful on the outside.After a year ,the contractor returned.He inspected the house and asked the supervisor what he thought of the house.The supervisor replied,"It's the best house I've ever built. "The contractor handed over the deed to him and said," This is my parting gift to you."

What is the moral of the above story?

- Always do the right things, even if no one is watching you.
- Developing a high standard of personal ethics.

Whether he knew the house was coming to him or not is the mute point.The question is: Is practice of integrity situational?

Truth is a pre- condition to justice and trust .How can we have an honourable relationship in business,friendship or fidelity in marriage when we cannot trust one another ? The answer is we cannot.Lack of communication and truthfulness of vows impoverishes individual and society emotionally. Meeting people who have a clear conscience gives one a feeling of comfort and trust in them because honesty inspires trust.

Trust in many ways is a much greater compliment than love. Often ,there are people in our lives whom we love but cannot trust.

Pooja Nainwal
B.Ed. 4th Sem
Source: Living with honour (By: Shiv Khera)

Journey To Home

Who would believe that it would be so difficult to reach home? Someone has rightly said "if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But by all means, keep moving." The labours of our country have actually followed it. I was watching a few days ago in T.V. Some workers were walking on road with their families, some on cycles, some on carts, and some on bikes. A News Reporter asked them how many days have passed, they said "it has been two days, two days are left". And those who could not reach they said "We spent money from our own pockets to reach our native places. Still we faced humiliation and were sent back. Our crime is that we want to go home." I was scared after listening to it. There are also many people who are outside India and want to come to their homes but are unable to come.

After seeing all this, the Government of India released a new mission "**Vande Bharat Mission and The Shramik Express train.**" Vande Bharat mission is the massive repatriation operation planned by the Indian government to bring back stranded Indians in different parts of the world in the wake of the coronavirus crisis. For millions of Indians, Shramik Express is a ray of hope - a hope that even in this time of distress they can soon be with their loved ones. But the phase of struggle and compulsions did not end here. Many of over 4,200 migrant workers of UP and their family members who were ferried through four Shramik Special Trains said that they had been charged for the journey. One said "In Vadodara I survived two days without having a single meal before being quarantined for 30 days. I had Rs 800, of which I paid Rs 655 to an officer who gave us a ticket." Many people have reached, many people have yet to reach their home. I believe that sometimes the bad time in our life put us on a direct path to the very best times in our life.

Sonam Arora
B.Ed. 4th Sem
Self Written

विश्वबन्धुत्वम्

विश्वस्य सर्वान् जनान् प्रति बन्धुत्वस्य भावः एव विश्वबन्धुत्वम् इति कथ्यते। शान्तिमयाय जीवनाय विश्वबन्धुत्वस्य भावना नितरां महत्त्वं भजते। भावनैका अपरिहार्या आवश्यकता। सर्वजनहितं सर्वजनसुखं च बन्धुत्वं विना च सम्भवति। विश्वबन्धुत्वमेव दृष्टो निधाय केनापि मनीषिणा निर्दिष्टम् -

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

साम्प्रतम् अखिले जगति कलहस्य अशान्तेः च साम्राज्यं व्याप्तम् अस्ति। येन साधनसम्पन्नः अपिः मानवः सुखस्य स्थाने दुःखम् एव अनुभवति। यद्यपि ज्ञान बलेन मानवः इदानीं वायुयानेन आकाशे विचरितुं, जलपोतेन सागरान् संततुरं, रेलायानेन विश्वभ्रमणं कर्तुं ग्रहयानेन चन्द्रादिग्रहेषु च गन्तुं समर्थः अस्ति, तथापि परस्परं सम्बन्धानां कटुतया स अशान्तः एव दृश्यते, कष्टं च अनुभवति। अस्य प्रधानं कारणम् विश्व बन्धुत्वस्य अभावः एव। विगतयोः द्वयोः विश्वयुद्धयोः विनाशलीलां सर्वे जानन्ति एव। इदानीं तृतीयस्य युद्धस्य सम्भावना सर्वदा मानवजातिं आक्रान्तां करोति, येन विश्वस्य भयं करो नाशो भवितुं शक्नोति। अतः आवश्यकता अस्ति यत् मानवः मानवं प्रति बन्धुवत् आचरणं कुर्यात्। एकः देशः अन्येन देशेन सः बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्।

सबलाः देशाः दुर्बलानां देशानाम् उपरि आक्रमणं न कुर्युः। स्वार्थस्य लोलुपतायाः महत्वाकांक्षायाः च स्थाने परोपकारस्य, दयायाः त्यागस्य, परस्परं सहयोगस्य च प्रसारो भवेत्। अधुना संसारस्य कतिपयेषु महाद्वीपेषु परस्परं शत्रुतायाः विद्वेषस्य हिंसायाश्च भावः व्याप्तः अस्ति। दक्षिणाफ्रीकायाम् श्वेताश्वेतयोः कारणात् कलहो वर्तते। एवमेव इजराइल फिलिस्तीनीसमस्यापि भयावहा च अस्ति। इदं अखिलं विश्वं विविधाभिः समस्याभिः पीडितम् अस्ति। सर्वत्र प्रेमणः बन्धुत्वस्य अभावो वर्तते, याभ्यां बिना शान्तिः जीवने दुर्लभा जाता। यद्यपि शान्तिस्थापनार्थं संयुक्तराष्ट्रसंघ, निर्गुटान्दोलनम्, अन्यानि संघटनानि च सततं प्रयत्नं कुर्वन्ति, तथापि स्वार्थस्य, अहंकारस्य शक्तिवर्धनस्य च दूषितेन भावेन भ्राताः केचिद् देशाः संघर्षरताः सन्ति, येन विरोधः अशान्तिश्च वर्धते। अनेन मानवः एव मानवहन्ता सञ्जातः। संसारे सर्वेषां मानवेषु समानं रक्तं प्रवहति, सर्वेषां च नियन्तैकः एव अस्ति। एतत्सर्वं जानन्तः अपि जनाः स्वार्थपरायणतया परस्परं कलहं कुर्वन्ति। अस्य मूलं कारणं विश्वबन्धुत्वस्य अभाव एव अस्ति। अतएव सर्वेषु विश्वबन्धुत्वस्य भावना नितान्तम् अपेक्षिता वर्तते। विश्वबन्धुत्वे इयमेव भावना सन्निहिता विद्यते

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्॥

दर्पण गोयल

बी.एड. चतुर्थं सेमेस्टर

ज्ञानज्वली नामक पत्रिका से संकलित

MEMORIES.....B.Ed. SESSION 2018-20

FRESHER PARTY...

QUIZ COMPETITION...

PATANJALI VISIT...

NEW YEAR PARTY.....

26 JANUARY 2019...

JAIPUR TRIP.....

DANCE COMPETITION...

RANGOLI...

SPORTS...

SENIORS' FAREWELL.....

SCHOOL INTERNSHIP.....

FRESHER PARTY JUNIORS....

FETE & FAIR.....

SKIT PRESENTATION...

TEACHER'S DAY....

CLASS FUN

150TH K.L. JAYANTI....

Anshu Choudhary

85340549399

SHIV SHAKTI NET HUB

Net Banking

Money Transfer

Photo State (Colour & Black)

Print (Colour & Black)

Spiral Binding

Lamination

Typing(Hindi & English)

Net Surfing

Online Form

Railway Ticket Boking

**Near K. L. D. A. V. (PG) College Gate,
Roorkee.**

ॐ नमः शिवाय

जय श्री बाला जी महाराज

जय माता दी

9368558214

वैभव लक्ष्मी

**डिजाईनर बुटिक
एण्ड
लेडिज कलेक्शन**

हमारे यहाँ कुर्तियां, लेगिंग्स, सलवार, सूट, लहंगा आदि उचित मूल्य पर मिलते हैं।

नोट : कपड़ों की सिलाई एवं पीको की सुविधा भी उपलब्ध है। लहंगा तथा ज्वैलरी किराये पर उपलब्ध हैं।

बी टी गंज, ऊपरी मंजिल, पुलिस चौकी के सामने

BLACK PEARL

BLACK PEARL
CAFE ROORKEE

coffee • pizza • burger •
FOOD • MUSIC • DRINKS

SHER SINGH RANA CHAWK
ROORKEE 8267927730

नया क्षितिज

बी० एड०, सत्र २०१८-२०

के० एल० डी० ए० वी० (पीजी) कॉलेज, रूड़की

के० एल० डी० ए० वी० (पीजी) कॉलेज, रूड़की

बी० एड० विभाग
द्वारा प्रकाशित